

Zwischen Krise und Transformation:

Der Cleavage-Ansatz als theoretischer
Rahmen sozial-ökologischer
Transformationskonflikte

von Kevin Gimper

Impressum

HERAUSGEBER

soziologiemagazin e.V.
Professur für Gesellschaftstheorie & Sozialforschung
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Theodor-W.-Adorno-Platz 6
60323 Frankfurt am Main

RECHTSSITZ: Halle (Saale)

VEREINSVORSTAND (VISDPR)

Hendrik Erz (Vorsitzender)
Michelle Giez (stellv. Vorsitz)
Lucas Steger (Finanzen)
Annabell Lamberth
Cathrin Mund
Daniel Bräunling
Marc Blüml

vorstand@soziologiemagazin.de

REDAKTION

Aljosha Kannewurf, Andreas Schulz-Tomančok,
Annabell Lamberth, Cathrin Mund, Charlotte Huch,
Daniel Bräunling, Dominik Dauner, Emma Schaber,
Felix Werner, Gülten Gizem Fesli, Hannah Lindner,
Helen Greiner, Hendrik Erz, Jan Schuhr, Konstantin
Schiewer, Leon Wörmann, Lucas Steger, Marc Blüml,
Markus Kohlmeier, Michelle Giez, Nils Haacke, Tobias
Bauer, Veronika Riedl

FRAGEN BITTE AN

redaktion@soziologiemagazin.de

LAYOUT UND SATZ

Leon Wörmann

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT

Prof. Dr. Clemens Albrecht, Prof. Dr. Brigitte Aulenbacher, Prof. Dr. Birgit Blätzel-Mink, Prof. Dr. Ulrich Bröckling, Dr. Philip Dingeldey, Prof. Dr. Aldo Haesler, Prof. Dr. Ernst von Kardorff, Prof. Dr. Hubert Knoblauch, Prof. Dr. em. Reinhard Kreckel, Prof. Dr. Thomas Kron, Dr. Diana Lindner, Prof. Dr. Kurt Mühler, Dr. Yvonne Niekrenz, Dipl. Sozialwirt Harald Ritzau, Dr. Cornelia Schadler, Dr. Imke Schmincke, Dr. Jasmin Siri, Dr. Irene Somm, Prof. Dr. Manfred Stock, Dr. Sylvia Terpe, apl. Prof. Dr. Udo Thiedeke, Prof. Dr. Georg Vobruba, Dr. Greta Wagner, Priv.-Doz. Ass.-Prof. Mag. Dr. Bernhard Weicht

Das digitale Angebot finden Sie auf:

www.soziologiemagazin.de

Soziologische Fragmente #3 2024

© 2024 Dieses Werk steht unter der Creative Commons Lizenz Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Diese Lizenz erlaubt die Verbreitung, Speicherung, Vervielfältigung und Bearbeitung bei Verwendung der gleichen CC-BY-SA 4.0-Lizenz und unter Angabe der UrheberInnen, Rechte, Änderungen und verwendeten Lizenz.

Dieses Paper steht zum kostenlosen Download bereit:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10715710>
fragmente.soziologiemagazin.de

Zwischen Krise und Transformation: Der Cleavage-Ansatz als theoretischer Rahmen sozial-ökologischer Transformationskonflikte

von Kevin Gimper

Umweltfragen führen in der Gesellschaft zu höchst unterschiedlichen Antworten. Dies zeigt insbesondere das Beispiel der Klimakrise: In den äußersten Fällen werden auf der einen Seite natur- bzw. klimawissenschaftliche Befunde komplett geleugnet. Auf der anderen Seite wird aus den gleichen Befunden die Notwendigkeit von gesellschaftlichen Transformationen gefolgert, die teils sogar bis zur Systemfrage reichen. Die Auseinandersetzungen, die mit der Diskussion dieser Ansätze einhergehen, werden in den Sozialwissenschaften wiederholt als Transformationskonflikte bezeichnet. Eine Ausdifferenzierung der zugrundeliegenden Konfliktdimensionen findet jedoch kaum statt. Dass dieser Schritt fehlt, gestaltet sich vor allem deshalb als problematisch, weil viele Analysen selbst eine Position innerhalb der Konflikte einnehmen. Mittels einer Zusammenführung der sozial-ökologischen Transformationsforschung und der Cleavage-Theorie entwirft der Autor in diesem Beitrag deshalb einen Rahmen zur Erfassung dieser gesellschaftspolitischen Konstellationen. Theoretisch wird hierzu das Konzept *sozial-ökologischer Transformationskonfliktlinien* ausgearbeitet. Empirisch wird dieses exemplarisch anhand der Entwicklungen im Kontext des Kohleausstiegs in der brandenburgischen Lausitz überprüft. Methodisch ist diese Analyse rund um eine Prozessanalyse aufgebaut. Im Einzelnen skizziert der Autor dabei die Herausbildung der Konfliktlinie nach – von der zugrundeliegenden Ökologie über ihre gesellschaftspolitische Polarisierung infolge der Critical Juncture bis zu ihrem (potenziellen) Ausgang.

abstract

3

Schlagwörter

Transformationskonflikte; Klimawandel; Soziale Ökologie; Konfliktlinien; Lausitz; Brandenburg; Kohle

Einleitung: Krisen, Konflikte und Transformationen

Der gesellschaftliche Diskurs in Deutschland dreht sich zunehmend um Krisen. Seit dem Ende der 2010er Jahre gilt das insbesondere auch für Umwelt- bzw. Klimafragen (Görge et al., 2020, S. 4; Lessenich, 2020, S. 216-218; Schmalz, 2022, S. 353; Steg, 2020, S. 424). Betrachte ich die Literatur, finde ich zwei Herleitungen für die gesellschaftliche Relevanz dieser Diskurse. Zum einen sind sie eine Folge spürbarer Krisenauswirkungen (Lessenich, 2020, S. 217-218). Zum anderen gehen die Positionen zu den Krisenursachen und ihrer Bearbeitung weit auseinander (Wendt, 2021, S. 133-134). In der Klimakrise kulminiert beides: Jene, die den Klimawandel oder seinen anthropogenen Ursprung leugnen, streiten für die Abschaffung klimapolitischer Maßnahmen (Ottner & Weisskircher, 2022, S. 327-329). Aktivist*innen, die den Klimawandel als existenzielle Bedrohung für sich und kommende Generationen wahrnehmen, stellen hingegen radikale Forderungen auf, bis hin zu einem wirtschaftspolitischen Systemwechsel (Gentes et al., 2020, S. 165-166).

Die Klimakrise wirkt also nicht nur als ökologische Herausforderung auf die Gesellschaft. Sie induziert und verstärkt auch gesellschaftliche Konflikte (Fritsche et al., 2011, S. 129-130; Krüger, 2021, S. 541;

McCoy et al., 2018, S. 26; Schmalz, 2022, S. 353). Daraus leite ich ab, dass sich die Sozialwissenschaften in einem Spannungsfeld bewegen. Denn im Kontext der Klimakrise beschäftigen sie sich sowohl mit gesellschaftspolitischen Lösungsansätzen als auch den diesbezüglichen Konfliktkonstellationen. Folglich wird die wissenschaftliche Distanz zur Konzeptualisierung der Konflikte umso geringer, je konkreter die Formulierung der eigenen Lösungsansätze wird. Anders formuliert: Die Ausarbeitungen zur Lösung der Klimakrise nehmen selbst eine Position im gesellschaftspolitischen Konflikt ein (Voss, 2010, S. 25-26).

Dieses Spannungsfeld sozialwissenschaftlicher Forschung wird anhand konkreter Konzepte besonders deutlich. Betrachte ich den Diskurs zur Klimakrise, so sticht das fast schon populärwissenschaftliche Konzept der sozial-ökologischen Transformation heraus. Im ursprünglichen Sinne der Sozialen Ökologie werden mit diesem Konzept zwar immer Anpassungen (= Transformationen) der Gesellschaft (= sozial) an die Erfordernisse ihrer Umwelt (= ökologisch) beschrieben (Becker & Jahn, 2000). Doch ausgehend von diesem allgemeinen Ansatz haben sich verschiedene Interpretationen des sozial-ökologischen Transformationsbegriffs entwickelt. Dadurch unterscheidet sich die inhaltliche Aufladung teils erheblich (Brand, 2018, S. 483-485).

Dabei erachte ich nicht nur als problematisch, dass das intersubjektiv nachvollziehbare Verständnis eines komplexen Konzepts wie der sozial-ökologischen Transformation tendenziell verloren geht. Auch werden die Transformationsansätze nicht mehr getrennt von den Konflikten um diese Transformationen betrachtet. In der Folge werden sozial-ökologische Transformationskonflikte zunehmend so beschrieben, dass sie einen Konflikt um die Befürwortung oder Ablehnung eines bevorzugten Lösungsweges darstellen (Candeias, 2019, S. 6; Dörre, 2020, S. 59-69; Wissen & Brand, 2022, S. 274-279). Die Selbstpositionierung und die Heterogenität der Akteur*innen wird damit tendenziell unterschätzt – sowohl mit Hinsicht auf die gesellschaftspolitische Konflikterfassung als auch innerhalb der Wissenschaft selbst.

Im Folgenden möchte ich deshalb einen Schritt zurück gehen. Ich schlage eine offene Konzeptualisierung sozial-ökologischer Transformationskonflikte vor. Damit meine ich eine Variante, mit der nicht auf die Debatte um einen spezifischen Transformationsweg fokussiert wird. Stattdessen erweitere ich die Perspektive auf die Konfliktkonstellationen rund um die Vielzahl der Transformationswege. Theoretisch und gesellschaftlich erachte ich dies als notwendig, weil sich die umwelt- bzw. klimapolitische Debatte hier um tiefgreifende Gesellschaftsver-

änderungen dreht. Zumal diese aus den Sozialwissenschaften teils explizit in den (partei-)politischen Diskurs getragen werden (Brand, 2016, S. 277-279).

Um den gesellschaftspolitischen Wettstreit dieser Ideen erfassen zu können, bedarf es eines möglichst objektiven Rahmens. Aus der Gesamtbetrachtung sollte er dafür offen sein, die Konflikte als Folge eines ökologischen Krisenphänomens und als Ausgangspunkt für die letztliche Transformation einzufangen. All diese Kriterien erfüllt die Cleavage-Theorie nach Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan (1967). Ausgangspunkt der Theorie ist, dass eine beliebige gesellschaftliche Entwicklung zu einem politischen Knackpunkt führt. Definiert als „Critical juncture“ (Lipset & Rokkan, 1967, S. 47) führt dieser Knackpunkt zu einer gesellschaftsstrukturierenden Konfliktlinie (= Cleavage). Diese Konfliktlinie kann vorher bereits als latenter Konflikt vorgelegen haben und sich nun polarisieren. Sie kann sich aber auch unmittelbar aus der Critical Juncture ergeben. Für die Definition als Cleavage ist in jedem Fall entscheidend, dass der Konflikt die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung grundlegend strukturiert (Lipset & Rokkan, 1967, S. 47).

Grundsätzlich erscheint es also möglich, gesellschaftliche Konflikte um die Klimakrise in den Rahmen der Cleavage-Theorie einzufügen.

Inwiefern dies im Einzelnen gelingt, überprüfe ich im vorliegenden Beitrag. Als Forschungsfrage formuliere ich:

Wie können sozial-ökologische Transformationskonflikte als eigenständige Konfliktlinien konzeptualisiert werden?

Zur Beantwortung der Frage entwerfe ich im zweiten Kapitel zuerst ein theoretisches Gerüst. Um dieses herzuleiten, schließe ich im ersten Schritt an die Transformationsforschung und die Ausarbeitungen zu gesellschaftspolitischen Konfliktlinien an. Im zweiten Schritt verbinde ich beide Forschungsstränge und konzeptualisiere meinen Entwurf sozial-ökologischer Transformationskonfliktlinien. Am Ende des Theorieteils formuliere ich schließlich theoretische Annahmen, die ich anhand eines empirischen Beispiels überprüfe. Im dritten Kapitel setze ich deshalb mit der Beschreibung meines methodischen Ansatzes fort. Als passende Herangehensweise wähle ich hierbei die Prozessanalyse (Nullmeier, 2021). Dies begründe ich damit, dass ich die Entstehung der Konfliktlinie vor dem Hintergrund der Kombination beider Forschungsstränge als entscheidenden Teil der Konzeptualisierung betrachte. Kapitel vier stellt die Anwendung meiner theoretischen und methodischen Rahmung dar. Als Fallbeispiel, mit dem ich die regionale Herausbildung einer Transformationskonfliktlinie skizziere, wähle ich die gesellschaftspolitischen Entwick-

lungen rund um den Braunkohleausstieg in der brandenburgischen Lausitz (Müller, 2017, S. 226-227). Teils wird diesbezüglich auch explizit von sozial-ökologischen Transformationskonflikten gesprochen (Candeias, 2019, S. 6; Köster et al., 2020, S. 121). Zur Begründung des zeitlichen Rahmens fokussiere ich mich auf den gesellschaftspolitischen Diskurs rund um die Klimakrise, der sich spätestens 2019 voll entfaltet (Wendt, 2021, S. 131-132). Vor dem Hintergrund des diskutierten Fahrplans zum Kohleausstieg rückte die Lausitz hier besonders in den Fokus. Vor Ort sorgten die entgegenstehenden klima- und wirtschaftspolitischen Interessen in dieser Zeit für besonders starke Konflikte (Pancewicz, 2020, S. 32041-32042). Zur bestmöglichen Nachvollziehbarkeit der Auseinandersetzungen fokussiere ich auf die Ebene des Bundeslands Brandenburg. Als Datengrundlage dienen vor allem die landespolitischen Wahlprogramme, Daten von infratest dimap und die Online-Veröffentlichungen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).

Theoretische Grundlagen

Das theoretische Gerüst meines Beitrags entwickle ich in zwei Hauptschritten. Zunächst schließe ich an die Transformationsforschung und die Theorien gesellschaftspolitischer Konfliktlinien (= Cleavages) an. Darauf aufbauend führe

ich die Forschungsstränge zusammen. Letzteres mündet im Hauptanliegen meines Beitrags: Der Konzeptualisierung von sozial-ökologischen Transformationskonfliktlinien.

Die Transformationsforschung der Sozialen Ökologie: Verortung der Konzepte

In der Gesamtbetrachtung gestaltet sich die Transformationsforschung als äußerst vielfältig (Kollmorgen et al., 2015, S. 11-12). Die Herleitung des sozial-ökologischen Verständnisses von Transformationen ist daher von grundlegend anderen Varianten abzugrenzen. Genannt seien etwa die Ausarbeitungen zu den politischen und ökonomischen Transformationen nach dem Zerfall des sogenannten Ostblocks (Merkel, 2010, S. 324-330). Demgegenüber wird die sozial-ökologische Komponente, also die gesellschaftliche Abhängigkeit von ihrer Umwelt, in der Sozialen Ökologie besonders hervorgehoben. Daraus ergibt sich auch ihre Bezeichnung als Soziale Ökologie (Kramm et al., 2017, S. 1-2).

Um das hier verwendete Konzept sozial-ökologischer Transformationen theoretisch einzubetten, beziehe ich mich deshalb auf seine Entstehungsgeschichte in der Sozialen Ökologie. Der Ausgangspunkt dieses Forschungsstrangs ist in der Nachhaltigkeitsdebatte der 1970er und 1980er Jahre zu finden. Jene Debatte drehte sich

um den drohenden Kollaps menschlicher Zivilisationen infolge ökologischer Krisen. Damals wie heute zählen zu diesen Krisen unter anderem der Klimawandel und die gefährdete Biodiversität. Um diesen Kollaps zu verhindern, sollte Gesellschaft nicht mehr nur überwiegend sozial erfasst werden. Vielmehr sollte das theoretische und politische Bewusstsein für die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Natur geschärft werden. Dazu fanden diverse Konzeptualisierungen statt, aus denen sich die Soziale Ökologie entwickelte. Dabei hat sich innerhalb der Sozialen Ökologie unter anderem der Frankfurter Ansatz durchgesetzt (Kramm et al., 2017, S. 1-2).

Dieser Frankfurter Ansatz führte gemäß den identifizierten Wechselwirkungen das Konzept gesellschaftlicher Naturverhältnisse ein. Nach diesem müssen die Verhältnisse zwischen Gesellschaft und Natur reguliert werden, damit Zivilisationen nachhaltig fortbestehen. Die Regulation umfasst hierbei jede Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen der Gesellschaft und der Natur (Hummel et al., 2017, S. 16-18). Zur Fundierung der sozialen Perspektive bleibt der Ansatz dabei bis heute naturwissenschaftlich rückgebunden (Institut für sozial-ökologische Forschung, 2022). Scheitert eine Regulation, wie im Kontext des Klimawandels zu sehen, muss sie transformiert werden (Brunnengräber & Weber, 2004; Görg, 2010). Diese Transformationen

heißen sozial-ökologische Transformationen. Ursprünglich ist der Ansatz also trotz seines Entstehungskontexts kaum politisiert. Denn es geht nur um das *Ob* und nicht das *Wie* sozial-ökologischer Nachhaltigkeit (Hummel et al., 2017, S. 16-18). Somit ermöglicht er die relativ neutrale Betrachtung des Diskurses um die Ausgestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse bzw. Regulationen und Transformationen.

8 Dementgegen wurde das Konzept sozial-ökologischer Transformationskonflikte relativ losgelöst vom Frankfurter Ansatz entwickelt (Sommer & Schad, 2022). Darüber hinaus wird es oftmals in Kontexten verwendet, in denen das ursprüngliche Konzept der sozial-ökologischen Transformation inhaltlich stärker aufgeladen wird. Besonders deutlich wird das am Beispiel der Ausarbeitungen von Klaus Dörre. Er nutzt zwar die gleichen Begriffe, jedoch schließt er die gesellschaftliche bzw. „soziale“ Komponente des Konzepts explizit an die Klassenfrage an (Dörre, 2020, S. 50-57). Vor diesem Hintergrund verschmilzt er die Begriffe sogar explizit mit seinem politisch konnotierten Anspruch und spricht von einer „ökologisch-sozialistische[n] Transformation“ (Dörre, 2021, S. 14). Somit erweitert Dörre die bestehenden Ansätze zwar und trägt so zur hochrelevanten Debatte um gesellschaftliche Entwicklungspfade bei. Allerdings löst er die Konzeptualisierungen dadurch

auch vom (ursprünglichen) Transformationskonzept aus der Nachhaltigkeitsdebatte. Für den Ansatz, den ich in diesem Beitrag wähle, sind derartige Begriffsverwendungen deshalb weniger praktikabel.

Die Weiterentwicklungen von Hummel et al. (2022, S. 36-37) gestalten sich zwar als erste Versuche, eigene Konfliktkonzepte in der Sozialen Ökologie aufzustellen. Doch diese sind überwiegend fallbezogen und nur in Ansätzen konkretisiert. Es fehlt eine idealtypische Rahmensetzung, mit der ein Konfliktraum geöffnet, die Konfliktseiten verortet und die Konfliktentwicklung nachskizziert werden können. Es wird lediglich erkennbar, dass der Transformationskonflikt als Zwischenschritt zur gesellschaftlichen Aushandlung einer Lösung für die fehlschlagende Regulation betrachtet wird.

Ausgehend von dieser Grundlage fasse ich nachfolgend zusammen, wie sich die bisher eingeführten Konzepte aus der Sozialen Ökologie zueinander verhalten. Hierbei sticht hervor, dass beide prozessorientiert sind. Diese Einordnung begründe ich damit, dass sie am Ziel orientiert sind, fehlschlagende Regulationen gesellschaftlicher Naturverhältnisse erfolgreich umzugestalten. Dieses Ziel wird hierbei als sozial-ökologische Transformation gefasst.

Abbildung 1: Die Annahmen der Sozialen Ökologie als Prozess (eigene Darstellung)

Die gesellschaftspolitischen Konflikte um diese Transformation stehen in der Abfolge also zwischen dem vorhergehenden Scheitern der Regulation und der letztlichen Umsetzung der Transformation (Abbildung 1).

Der Cleavage-Ansatz als konflikttheoretischer Rahmen

Um den Konfliktbegriff aus der Sozialen Ökologie stärker auszuarbeiten, spezifiziere ich ihn aus einer konflikttheoretischen Perspektive. Hierbei sind zwei Kriterien ausschlaggebend, um an eine passende Konflikttheorie anzuschließen: Einerseits fasse ich Transformationskonflikte als eine Variante innergesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Andererseits sollen sie in einen konzeptionellen Rahmen eingefügt werden, der eine idealtypische Struktur gesellschaftspolitischer Konflikte vorgibt. Die zahlreichen Ansätze, die politische Auseinandersetzungen als Konflikte zwischen ganzen Gesellschaften konzeptualisieren oder sich auf konkrete Themenbereiche festlegen, kommen also nicht in

Betracht (Bonacker, 2005, S. 18). Dementgegen erfüllt der Cleavage-Ansatz nach Lipset und Rokkan (1967) beide Kriterien. Dies spiegelt sich auch in der Rezeption ihres Ansatzes wider. So sprechen die Autor*innen beim Cleavage-Ansatz nicht von einer klassischen Konflikttheorie, sondern von einer Konfliktlinientheorie (Schöfbeck, 2019, S. 115).

Ursprünglich bezogen Lipset und Rokkan (1967) den Cleavage-Ansatz auf die Entstehung westlich geprägter Parteiensysteme. Sie gingen davon aus, dass bestimmte Ereignisse zur Herausbildung gesellschaftspolitischer Konfliktlinien führen. Als zentrales Konzept führten sie hierbei die Critical Juncture ein. Ausgehend von dieser Konfliktursache skizzierten sie, dass sich die entstehenden Cleavages in parteipolitischen Auseinandersetzungen widerspiegeln (Lipset & Rokkan, 1967, S. 33-50). Besonders eindrücklich wird dies am Konflikt zwischen „Owner-Worker“ (Lipset & Rokkan, 1967, S. 47). Als traditioneller Klassenkonflikt wurde dieser mit der Oktoberrevolution in Russland

politisiert. Die Revolution ordnen die Autoren hierbei als Critical Juncture ein. Denn von hier an entlud sich der Klassenkonflikt und übertrug sich in die entstehenden Parteiensysteme zahlreicher Staaten. Dabei ist zu beachten, dass es zwar immer Parteien gibt, durch die eine der beiden Konfliktseiten hauptsächlich repräsentiert wird. Nichtsdestotrotz werden die Themen auch von den anderen Parteien aufgegriffen, wie insbesondere anhand der Auseinandersetzungen zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien zu sehen war (Lipset & Rokkan, 1967, S. 47-50). Gleiches gilt für zahlreiche weitere Entwicklungen, die zuerst für die Strukturierung gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen sorgten und sich

später in den Parteiensystemen widerspiegelten (Tabelle 1).

Die Stärke des Cleavage-Ansatzes zeigt sich nicht nur darin, dass er bis in die 1980er Jahre positiv rezipiert wurde (Franklin, 2010, S. 651). Auch nach der Neusortierung der westlichen Parteiensysteme – entgegen der These zum „freezing of the major party alternatives“ (Lipset & Rokkan, 1967, S. 50) – wird die Theorie weiterentwickelt. Beispiele hierfür finden sich einerseits auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Dazu gehören sowohl die subnationale (Glaab et al., 2013, S. 224-226; Mielke, 2016, S. 168-181) und nationale (Decker, 2018, S. 48-55; Tiberj, 2012, S. 67-93) als auch die inter- bzw. trans-

10

Cleavage	Critical Juncture	Issues
Center-Periphery	Reformation–Counter-Reformation: 16th-17th centuries	National vs. supranational religion National language vs. Latin
State-Church	National Revolution: 1789 and after	Secular vs. religious control of mass education
Land-Industry	Industrial Revolution: 19th century	Tariff levels for agricultural products; controls vs. freedom for industrial enterprise
Owner-Worker	The Russian Revolution: 1917 and after	Integration into national polity vs. commitment to international revolutionary movement

Tabelle 1: Ursprüngliches Konfliktlinienmodell des Cleavage-Ansatzes (angelehnt an Lipset & Rokkan, 1967, S. 47)

nationale (Gethin et al., 2021, S. 617-621; Hooghe & Marks, 2018, S. 111-127) Ebene. Andererseits finden sich inhaltliche Erweiterungen. Hierzu zählen etwa Beiträge zu Eigentumsverhältnissen (McNamara, 2017, S. 2-23) oder regionalen bzw. räumlichen Aspekten (Fallend, 2017, S. 166-171). Bestehende Parteien nehmen diese neueren Konflikte entweder auf oder es bilden sich gar neue Parteien heraus. An Wirkkraft verlieren die älteren Konfliktlinien dabei, wenn sich eine Konfliktseite durchsetzt oder sie von einem anderen, noch relevanteren Thema abgelöst werden (Hooghe & Marks, 2018, S. 111-112). Dass diese realtypischen Anwendungen heute noch so umfassend möglich sind, stützt das idealtypische Kerngerüst der Cleavage-Theorie. Aus dieser Perspektive bildet sie einen nützlichen Rahmen für die theoretische und empirisch-analytische Verwendung des Konfliktbegriffs aus der Transformationsforschung.

Auch die Cleavage-Theorie beinhaltet den Bezug auf einen Prozess. Diesen ordnet sie, indem die Schritte zur (potenziellen)

Herausbildung und Abschwächung einer Konfliktlinie als Abfolge begriffen werden. Davon ausgehend können die Begriffe des Ansatzes wie in Abbildung 2 zusammengefasst werden.

Klima- und andere umweltpolitische Konfliktkonstellationen wurden in diesem Rahmen bisher – mit historischen Ausnahmen (Horowitz, 1972) – nur nachrangig betrachtet. Im Konkreten wurden sie als Teile größerer Cleavages, beispielsweise „ranging from Green/alternative/libertarian (GAL) to traditional/authoritarian/nationalist (TAN)“ (Hooghe et al., 2002, S. 966), und nur als vorübergehend eingeordnet (Hanusch & Meisch, 2022, S. 884-899). Umgekehrt wurden die Begriffe der Cleavage-Theorie im sozial-ökologischen Kontext ohne theoretische Ausdifferenzierung verwendet (Feddersen, 2020, S. 72-74). Zur Herausstellung der sozial-ökologischen Transformationskonfliktlinie ist deshalb nicht nur eine in sich überzeugende Konzeptualisierung notwendig. Auch bedarf es einer Abgrenzung von anderen Konfliktlinien.

Abbildung 2: Die Annahmen der Cleavage-Theorie als Prozess (eigene Darstellung)

Zusammenführung: Sozial-ökologische Transformationskonflikte als Cleavage

Aus dem Anschluss an die beiden Forschungsstränge kann geschlussfolgert werden, dass die Annahmen aus der Sozialen Ökologie und der Cleavage-Theorie nicht ohne Weiteres kombiniert werden können. Während die Soziale Ökologie stets die Verbindung zwischen der Gesellschaft und ihrer Umwelt betont, konzeptualisiert die Cleavage-Theorie innergesellschaftliche Entwicklungen. Nichtsdestotrotz identifiziere ich mehrere Verknüpfungspunkte.

Erstens drückt der Klimawandel in Form der Klimakrise eine Herausforderung aus, vor der die Gesellschaft steht. Dabei kommt es vor allem aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung der Klimakrise zu einer politischen Polarisierung (Sittel et al., 2020, S. 168-171). Die ökologische Entwicklung wird für die Gesellschaft also nicht nur im Sinne einer fehlschlagenden Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse bedrohlich. Sie sorgt auch für eine innergesellschaftliche Auseinandersetzung. Letztere ordne ich im Anschluss an die Literatur als sozial-ökologischen Transformationskonflikt ein (Dörre, 2020, S. 51-57). Dabei beschränke ich mich darauf, den Konflikt als Cleavage zu konzeptualisieren.

Aufgrund dieses Fokus auf die theoretische Rahmensetzung klammere ich in diesem Beitrag aus, wie eine gelingende Transformation konkret auszusehen hat.

Zweitens betrachte ich diese sozial-ökologische Transformationskonfliktlinie als zentrale Verknüpfung beider Stränge. Zu ihrer Beschreibung muss die zugrundeliegende Critical Juncture konkretisiert werden. Dazu beziehe ich mich auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen im Jahr 2019. Hier kam es im Zuge zivilgesellschaftlicher Mobilisierungen und parteipolitischer Auseinandersetzungen zur „Popularisierung der Klimakrise, also der breiten gesellschaftlichen Relevanz-erlangung des Klimawandels und seiner Folgen“ (Gimper, 2021, S. 4).¹ Die Popularisierung selbst betrachte ich jedoch nicht als Critical Juncture, sondern nur als Rahmen für diese. Ich gehe von der Annahme aus, dass es spezifische Ereignisse gibt, die vor allem regional zur Herausbildung einer Konfliktlinie gesorgt haben. Als Konfliktseiten betrachte ich zum einen die Akteur*innen, die sich entlang der Konfliktachse in unterschiedlichem Ausmaß für bzw. gegen klimapolitische Maßnahmen aussprechen. Zum anderen berücksichtige ich, dass sowohl politisch als auch wissenschaftlich (Adler & Schachtschneider, 2010, S. 15-18) höchst

¹Zur Abgrenzung meines Beitrags: In meiner Masterarbeit habe ich diese Popularisierung bereits im Kontext meines Forschungsdesigns, aber nicht bezüglich der Cleavage-Theorie, als Critical Juncture verstanden (Gimper, 2021, S. 20).

unterschiedliche Ansätze zur Lösung der Klimakrise diskutiert werden. Meinen Beitrag verorte ich in diesem Kontext nur in geringem Umfang als normativ. Die Grundlage dafür bildet, dass ich explizit an die natur- bzw. klimawissenschaftlichen Erkenntnisse anschließe. Nach diesen sind nicht nur die katastrophalen Folgen des Klimawandels für die Menschen und ihre Umwelt, sondern auch die anthropogene Verursachung des Klimawandels unstrittig (Oreskes, 2018, S. 57; Powell, 2016, S. 162, 2017, S. 183-184). Folglich gehe ich gemäß den aktuellen Untersuchungen davon aus, dass umfassende Maßnahmen notwendig sind, um die Klimakrise zumindest eindämmen zu können (The Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022).

Drittens stellt die letzte Transformation für mich ein Konfliktergebnis dar. Ein normativ positives Ergebnis wäre hierbei gemäß der Sozialen Ökologie, dass eine Transformation zu einer erfolgreichen Regulation führt (Kramm et al., 2017, S. 3). In Bezug auf die Entwicklung der Konfliktlinie würde eine erfolgreiche Transformation bedeuten, dass sich

gesellschaftlich auf einen (wirksamen) Lösungsweg verständigt wurde. Theoretisch kontextualisiert, konnte in diesem Fall eine erfolgreiche Regulationspolitik umgesetzt werden, weil sich entweder die dazugehörige Konfliktseite durchgesetzt hat oder es zu einem Kompromiss kam. Wie am nahenden Verfehlen der globalen Klimaziele zu sehen (IPCC, 2022), ist als Konfliktergebnis aber ebenso das dauerhafte Scheitern einer sozial-ökologischen Regulation denkbar. In diesem Kontext würde das gesellschaftliche Naturverhältnis in einer Situation enden, in dem ökologische Zwänge unumkehrbar auf die Gesellschaft wirken. Diese Variante bezeichne ich im Sinne einer Synthese der bestehenden Konzepte aus dem Frankfurter Ansatz (Hummel et al., 2017, S. 19) und Ingolfur Blühdorns (2020a) „Nicht-Nachhaltigkeit“ als nicht-nachhaltige Transformation.² Bisher wurde diese Abgrenzung nur in der Gegenüberstellung einer „Transformation ‚by disaster‘ oder ‚by design“ (Sommer, 2022, S. 392) getroffen.

²Unter Berücksichtigung der Kritik am Konzept der Nicht-Nachhaltigkeit (Brand, 2021, S. 299-300) verwende ich diese Begriffe, um explizit jene Forschung zu adressieren, die sich mit dem fortdauernden Ausbleiben bzw. Scheitern von Transformationen befasst. Dabei geht es mir innerhalb meines Beitrags insbesondere darum, prägnant zusammenzufassen, dass Transformationen fehlschlagen können – womöglich, weil sie zur Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse an sich unzureichend konzipiert waren oder gesellschaftliche Akteur*innen sie erst gar nicht umsetzen wollten. Ich möchte jedoch vor dem Hintergrund meiner offenen Konzeptbetrachtung gerade nicht implizieren, dass Transformationen „definitiv [Hervorhebung im Original] nicht stattfinden“ (Brand, 2021, S. 302). Augenscheinlich wurde die Begriffskombination der nicht-nachhaltigen Transformation noch nicht in die Debatte eingebracht.

Diese drei dargestellten Verknüpfungspunkte von Sozialer Ökologie und Cleavage-Ansatz sind idealtypisch wie in Abbildung 3 visualisierbar.

Um diese Konzeptualisierung in der Empirie überprüfen zu können, fasse ich die zentralen Punkte meiner Argumentation in drei Annahmen zusammen:

1. Wenn die Regulation eines gesellschaftlichen Naturverhältnisses fehlschlägt, führt dies zur Konstituierung eines sozial-ökologischen Transformationskonflikts, der sich als gesellschaftspolitische Konfliktlinie erfassen lässt.

Zur Abgrenzung möchte ich die Transformationskonfliktlinie auch in Abhängigkeit

von anderen Cleavages betrachten. Diesbezüglich berücksichtige ich zum einen die Konzeptualisierung der transnationalen GAL-TAN-Dimension (Hooghe & Marks, 2018, S. 121-123). Denn umwelt- bzw. klimapolitische Themen werden hier mit der GAL-Seite unmittelbar adressiert, indem die Auseinandersetzung um *grüne* Standpunkte begrifflich eingeflochten wird. Zum anderen deuten auch die Analysen zur Bundesrepublik an, dass sich die Parteien in Bezug auf umweltpolitische Forderungen von links bis rechts strukturieren (Jankowski et al., 2022, S. 62-63). Vermittelt werden die dahinterliegenden Transformationskonflikte dabei durch die beiden großen Konfliktachsen: Werte und Wirtschaft (Decker, 2018, S. 55). Aufgrund dieser Überlagerungen gibt es

14

Abbildung 3: Verbindung der Sozialen Ökologie und des Cleavage-Ansatzes (eigene Darstellung)

Vorbehalte, die Umweltpolitik als unabhängigen Cleavage zu verstehen (Töller, 2022, S. 471). Was diese Abwägungen für die Konzeptualisierung der sozial-ökologischen Transformationskonfliktlinie bedeuten, spezifiziere ich anhand meiner Fallanalyse. Konkret gehe ich von folgender Annahme aus:

2. Wenn ein sozial-ökologischer Transformationskonflikt auftritt, konstituieren sich die Konfliktparteien entlang des gesellschaftsspezifisch jeweils dominanten Cleavages.

Fehlschlagende Regulationen gesellschaftlicher Naturverhältnisse lösen sich nicht selbst auf, sondern intensivieren sich ohne Bearbeitung mit der Zeit (Becker et al., 2011, S. 80). Wie angerissen, gestaltet sich insbesondere auch die Lösung der Klimakrise zunehmend als schwieriger. Besonders populär werden hierbei die sogenannten Kippunkte rezipiert (Hickmann et al., 2020, S. 662). Da die ökologischen Krisen genauso verstärkend auf gesellschaftspolitische Konflikte wirken (Fritsche et al., 2011, S. 129-130; Krüger, 2021, S. 541; McCoy et al., 2018, S. 26; Schmalz, 2022, S. 353), formuliere ich drittens:

3. Umso länger der Transformationskonflikt dauert, desto stärker wirkt die sozial-ökologische Krise und desto intensiver wird der gesellschaftspolitische Konflikt ausgetragen.

Methodik: Zur Anwendung der Prozessanalyse

Bisher habe ich die Einordnung sozial-ökologischer Transformationskonflikte als eigenständige Konfliktlinie theoretisch argumentiert. Um zu überprüfen, inwiefern diese Rahmensetzung auch empirisch besteht, benötige ich eine Begründung meiner methodischen Betrachtungsweise. Im Anschluss an die theoretisch herausgestellten Prozesse gehe ich davon aus, dass die Konfliktlinie erst aus der Gesamtbeurteilung ihrer Ursachen, Entstehung und Wirkung deutlich wird. Somit lege ich die Konzentration im empirischen Teil nicht auf einen einzigen Moment, sondern auf die Abfolge mehrerer Entwicklungsschritte. Dementsprechend wähle ich die Prozessanalyse als bewährtes Instrument, das diese mechanistischen Aspekte abdeckt (Beach, 2020, S. 700-701; Berg-Schlosser, 2020, S. 26; Nullmeier, 2021, S. 163-165; Siewert & Wagemann, 2020, S. 160-162). Zugleich gehe ich auf die Kritik ein, mit der mechanistische Erklärungen konfrontiert werden (Gerring, 2010). Die Begründung meines methodischen Ansatzes verbinde ich im Folgenden mit der Erklärung meines Forschungsdesigns, der Ausdifferenzierung des Begriffs der Kausalität und der fallbezogenen Darstellung der Operationalisierung (Schnell et al., 2018, S. 6).

Begründung des Forschungsdesigns: Die Herausbildung der Konfliktlinie skizzieren

Im Zentrum meiner Fallanalyse steht das Ziel, die theoretische Konzeption der sozial-ökologischen Transformationskonfliktlinie empirisch zu überprüfen. Aus diesem Grund lege ich den Fokus darauf, ab wann von einem entsprechenden Cleavage gesprochen werden kann. Es geht mir also nur nachrangig um die Auswirkungen einer solchen Konfliktlinie. Vielmehr steht für meine Argumentation die ursächliche Entwicklung im Vordergrund. Wie für die Prozessanalyse üblich, nehme ich folglich eine retrospektive Betrachtung vor (Nullmeier, 2021, S. 13-14).

Da es mir um die sozialwissenschaftliche Perspektive geht, konzentriere ich mich auf gesellschaftspolitische Aspekte. Dass die Klimakrise eine fehlschlagende Regulation des Klimas darstellt, nehme ich im Anschluss an die einschlägige Forschung als gegeben an (Powell, 2017, S. 183-184). Folglich betrachte ich die regionalen Ausprägungen der Popularisierung der Klimakrise als unmittelbare Ursache (= Critical Juncture) für die Herausbildung der sozial-ökologischen Transformationskonfliktlinien. Erstere sind deshalb meine unabhängige (x) und letztere meine abhängige (y) Variable. Wie ich nachfolgend weiter ausführe, betrachte ich sie aber nur als Variable, um

die Richtung meines Forschungsdesigns zu erläutern. Aufgrund meines Fokus auf den Prozess zwischen den Variablen interessiert mich nur ihr bloßes Auftreten. Vor dem Hintergrund der prozessorientierten Rückbetrachtung entspricht mein Vorgehen dabei am ehesten dem Idealtyp des y-zentrierten Designs (Ganghof, 2019, S. 9). Hierfür ist die Prozessanalyse explizit eine passende Methode (Nullmeier, 2021, S. 236), wie ich anhand der weiteren Aufwässerung herausstelle.

Einordnung des Begriffs der (kausalen) Mechanismen

Für sich betrachtet, bezeichnen die Konzepte aus der Sozialen Ökologie und der Cleavage-Theorie einzelne Phänomene. So wie die Phänomene stehen dabei aber auch die Konzepte in einer Relation zueinander. Theoretisch können sie deshalb je Theoriestrang (Abbildung 1 & 2) und in Kombination beider Theoriestränge (Abbildung 3) als Abfolge geordnet werden. Vom Anfang her betrachtet, gibt diese Abfolge keine zwangsläufige Entwicklung, sondern kontingente Abläufe wider. Der Rahmen für eine kausale Herleitung wird aus dieser Abfolge deshalb erst, wenn sie vom Ende her gedacht wird: Welcher Prozess hat von der Ursache zur Wirkung stattgefunden?

Die Prozessanalyse setzt genau für diese Frage den methodischen Rahmen. Sie

setzt den Schwerpunkt auf die Erklärung von Abläufen zwischen zwei Zeitpunkten. Am überzeugendsten erscheint mir aufgrund der Ausführlichkeit und Aktualität jene Variante von Frank Nullmeier (2021, S. 209-271). Wie andere Autor*innen betont auch er, dass kausale Mechanismen zentral dafür sind, Prozesse nachzuvollziehen (Blatter et al., 2018, S. 251-253; Nullmeier, 2021, S. 15). Dadurch rücken die zumeist quantitativen Korrelationen zwischen den Variablen selbst in den Hintergrund. Wesentlich sind hingegen die qualitativen Erklärungen der kausalen Abläufe zwischen Variablen (Starke, 2015, S. 453).

John Gerring (2010, S. 1500-1502) kritisiert in diesem Kontext vor allem, dass die Begriffe Mechanismus und Kausalität oftmals unterschiedlich aufgeladen werden. Dadurch entfalte sich der Vorteil gegenüber positivistischen bzw. variablenbasierten Erklärungen kaum. Durch eine klare Rahmensetzung kann dies jedoch umgangen werden. Durch meinen Bezug auf Nullmeier (2021) wähle ich nach Gerring (2010, S. 1519) ein Verständnis von Kausalität, das auf Erklärungen ausgerichtet ist. Den dafür notwendigen Bezug auf die Mechanismen vollziehe ich qualitativ und interpretativ (Gerring, 2010, S. 1500-1501). Den Gehalt der Mechanismen spezifiziere ich hierfür nach Nullmeier (2021) in der nachfolgenden Operationalisierung. Nullmeier (2021, S. 17) betont diesbezüg-

lich den Vorteil, dass der interpretative Ansatz nicht auf eine Variablenstruktur angewiesen ist. Schließlich stehen die kausalen Mechanismen im Vordergrund. Durch meine theoretische Ausdifferenzierung nehmen die Critical Juncture und die Herausbildung der darauf bezogenen Konfliktlinie aber eine variablenähnliche Stellung ein.

Festlegung der Operationalisierung und des Materials

Grundsätzlich ist der Ansatz Nullmeiers (2021, S. 261) auf Akteur*innen zentriert. Davon ausgehend differenziert er zwischen Ereignissen und Mechanismen, die stets in Relation zu Akteur*innen stehen (Nullmeier, 2021, S. 232-234). Während für die Ereignisse alle Aktionen in Form von „Aktivitäten, Perzeptionen, Interaktionen und Interaktionsresultate[n]“ (Nullmeier, 2021, S. 230-231) im Mittelpunkt stehen, sind es zur Erfassung der Kausalitäten alle „Perzeptions, Handlungs- und Interaktionsmechanismen“ (Nullmeier, 2021, S. 115). Letztere stellen als sogenannte Module jedoch nur elementare Verknüpfungen von Ereignissen dar (Nullmeier, 2021, S. 232-233). Zusammenfassungen einzelner Prozessabschnitte stellen hingegen Sequenzen dar und gelten als komplexe Mechanismen (Nullmeier, 2021, S. 268-269). Auf letztere beziehe ich mich deshalb in der Gesamtbetrachtung des Prozesses, der zur Konfliktlinie führt.

Somit ermöglicht die Prozessanalyse, analytisch sehr weit in die Tiefe zu gehen. Hinsichtlich des Analyseumfangs gestaltet sich hierbei als positiv, dass Erkenntnisse aus nur einem Fall gezogen werden können. Denn die Ereignisse in Verbindung mit den dazwischenliegenden Mechanismen sind bereits für sich erklärbar (Nullmeier, 2021, S. 211-213). Umso wichtiger ist es, den fallspezifischen Kontext zu berücksichtigen (Falleti & Lynch, 2009, S. 1152-1153). Vor diesem Hintergrund ermöglicht mir die Auswahl eines subnationalen Bereichs, regionale Besonderheiten genauer zu betrachten und nationale bzw. globale Einflüsse als Kontext einzuordnen. Aus diesem Grund sind vor der eigentlichen Prozessanalyse mehrere Vorarbeiten notwendig.³ Erstens biete ich Brandenburg in das politische Mehrebenensystem ein. Zweitens skizziere ich die bestehenden Cleavages in diesem Bundesland, um die Transformationskonfliktlinie davon abgrenzen zu können. Drittens sind im subnationalen Kontext spezifische sozial-ökologische Ursachen und Folgen des Klimawandels vorzufinden und deshalb in dieser Falluntersuchung zu berücksichtigen (Armbrust, 2021, S. 3; Kaspar & Mächel, 2017, S. 21; Menges, 2012, S. 343-344; Puppim de Oliveira, 2009, S. 253-254). Viertens leite ich mit der Beschreibung der Critical Juncture zur eigentlichen Prozessanalyse über.

Einerseits beziehe ich mich in den ersten drei Unterkapiteln auf die bestehende Literatur. Andererseits konzentriere ich mich zur Herausstellung der Transformationskonfliktlinie auf eine Mischung aus Primär- und Sekundärdaten. Zentral sind hierbei Daten, aus denen die gesellschaftspolitische Entwicklung in Brandenburg hervorgeht. Zur Beschreibung der Critical Juncture beziehe ich mich zunächst auf drei Quellen: Umfragedaten, Wahlprogramme und mediale Veröffentlichungen.

Anhand der bestehenden Umfragedaten erfasse ich die gesellschaftspolitische Stimmung. In Bezug auf die Landesebene führt hierbei infratest dimap die umfassendsten und regelmäßigsten Erhebungen durch (infratest dimap, 2022b). Bis zum Ende meiner Untersuchung im August 2022 sind aus dem dortigen Angebot drei BrandenburgTRENDS (infratest dimap, 2021a, 2021b, 2022a) und der WahlREPORT zur Landtagswahl 2019 (infratest dimap, 2019) relevant. Die Einschränkung auf diese Erhebungen ergibt sich daraus, dass der Klimawandel auch in den Umfragen erst ab dem Jahr 2019 stärker eingeflochten wurde. Um diesen kurzen Zeitraum besser einordnen zu können, führe ich zudem zwei Kurzanalysen durch. Zum einen kristallisiere ich anhand der landespolitischen Wahlprogramme heraus, wie sich die parteipolitische Aufmerksamkeit für

³Zur Abgrenzung meines Beitrags: Die strukturelle Herangehensweise ähnelt aufgrund des thematischen Fokus und der fallspezifischen Einschränkung dem Vorgehen in meiner Masterarbeit (Gimper, 2021, S. 49).

die konfliktrelevanten Themen von der Landtagswahl 2014 zur Wahl 2019 entwickelt hat.⁴ Wegen des inhaltlichen Fokus ist dabei die Relevanz der Kohleindustrie sowie die energie- bzw. strukturpolitische Transformation der betroffenen Regionen von Interesse. Zur Kurzanalyse berücksichtige ich deshalb die Häufigkeit der Nennung der allgemeinen Begriffe *Lausitz* und *Kohle* sowie des konkreten Begriffs *Kohleausstieg* – ohne nach Synonymen zu suchen. Zum anderen messe ich zur weiteren Herausstellung der Critical Juncture die Relevanzentwicklung des Kohleausstiegs in der Online-Präsenz des RBB (2022a) in ebenso quantitativer Hinsicht. Dabei nutze ich die gleichen Suchbegriffe, betrachte jedoch den Zeitraum von Januar 1990 bis August 2022. Damit wird die gesamte Zeit vom ersten Jahr nach dem Mauerfall und den ersten Aktivitäten der demokratisierten RBB-Vorgänger (unter anderem Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) bis zum Ende meiner Erhebungsphase eingebunden.

Darauffolgend komme ich zur Prozessanalyse selbst. Als Material ziehe ich die themenbezogenen Online-Veröffentlichungen des RBB heran. Dieser ist regional verankert und bildet deshalb eine repräsentative Grundlage zur Erfassung des gesellschaftspolitischen Diskurses

(Taddicken, 2019, S. 1157-1160). Entsprechend den Ausführungen von Nullmeier (2021, S. 246-271) erfasse ich zuerst eine Skizze aller Ereignisse und Mechanismen, die zur Herausbildung der Konfliktlinie infolge der Critical Juncture relevant sind. Die Konfliktlinie geht dabei erst aus der sequentiellen bzw. abschnittswisen Betrachtung des Prozesses ausreichend hervor (Nullmeier, 2021, S. 248-259). Zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit stelle ich deshalb am Ende die wesentlichen Aspekte in einer zusammenfassenden Abbildung (Abb. 5) dar. Diese beinhaltet zum einen die relevanten Formen der Ereignisse bzw. Mechanismen (nach Nullmeier). Zum anderen benenne ich die dahinterstehenden Akteur*innen und die Indikatoren, die ich meiner Einschätzung zugrunde lege. Für die Beschreibung der Ereignisse halte ich zudem einen formellen Zeitpunkt fest. Die Zeitpunkte der Mechanismen sind hingegen latent und liegen zwischen den Ereignissen. Als Zeitrahmen der Prozessanalyse wähle ich das Jahr 2019, da hier der Hauptteil der Popularisierung stattfand. Der Entstehungspunkt der Konfliktlinie ist mehr oder weniger fluide, weil die Konfliktintensität selbst einen prozesshaften Charakter hat. Für mich ist deshalb die Schwelle maßgeblich, an dem sich die Konfliktlinie in der Bevölkerung

⁴Beide Wahlen habe ich bereits zuvor umfassend gegenübergestellt (Gimper, 2021, S. 86-96). In Abgrenzung dazu ist mein thematischer Fokus hier jedoch anders. Zur Materialbeschaffung bleibt die Polidoc-Seite (Benoit et al., 2009; Bräuninger et al., 2022; Gross & Debus, 2018) allerdings bestehen.

und deren politischen Spiegeln, das heißt allen voran den Parteien, feststellen lässt (Lipset & Rokkan, 1967, S. 3-4). Erst dann betrachte ich sie als – zumindest vorübergehend – andauernd bzw. „freezing“ (Lipset & Rokkan, 1967, S. 50). Zur Konkretisierung nehme ich Zusammenfassungen von Akteur*innen, ihren Aktionen und Interaktionen vor, wie Nullmeier (2021, S. 260-271) sie rahmt. Die empirische Überprüfung beruht überwiegend also auf einer interpretativen Kurzbetrachtung. Eine weitere Unterfütterung können erst weiterführende Untersuchungen leisten.

20

Fallanalyse: Brandenburg und der Kohleausstieg in der Lausitz

Wie bereits skizziert, unterteile ich die Fallanalyse in die Klärung kontextueller Faktoren und die Prozessanalyse an sich. Am Ende dieses Kapitels diskutiere ich zudem die gewonnenen Ergebnisse aus der Falluntersuchung.

Einbettung in das politische Mehrebenensystem

Unter Rekurs auf den gesetzlichen Rahmen im bundesdeutschen Föderalismus konnte bereits herausgearbeitet werden, dass Bundesländer einen eingeschränkten, aber nicht zu vernachlässigenden Spielraum im Bereich der Klimapolitik haben (Beye, 2021, S. 116-118; Eckersley

et al., 2021, S. 19-20; Flaskühler, 2018, S. 365-367; Knauff, 2022, S. 210-212). Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung orientieren sich die Landesparteien hierbei zwar an der grundsatzprogrammatischen Parteilinie im Bundeskontext (Gimper, 2021, S. 118). Im Rahmen der prominenten Regelungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (Bundes-Klimaschutzgesetz) und den Spezifizierungen zum Kohleausstieg (Kohleausstiegsgesetz) bleibt aber in landespolitischer Hand, wie die konkrete Klimapolitik ausgestaltet wird (Knauff, 2022, S. 195-197). Somit wird die Möglichkeit eines subnationalen Konflikttraums geöffnet, in dem sich vor allem wirtschafts- und energiepolitische Positionen entwickeln und vor dem Hintergrund klimapolitischer Standpunkte gegenüberstehen können.

Bestehende Konfliktlinien in Brandenburg

Generell ist Brandenburg auch von den bundesweit wirksamen Konfliktachsen geprägt. Diese beziehen sich in Anlehnung an Lipset und Rokkan einerseits auf die Klassenfrage, welche heute zumeist als sozio-ökonomische Auseinandersetzung gerahmt wird. Andererseits haben sich Wertefragen als zweiter zentraler Cleavage herausgestellt. Dieser wird entlang sozio-kultureller Fragen aufgespannt (Decker, 2018, S. 53-55).

”

[In der Lausitz ist] der Standortfaktor Braunkohleindustrie besonders politisiert [...]. So instrumentalisiert die *AfD* ökonomische Benachteiligungen gegen den Kohleausstieg. [...] Allen voran *Bündnis 90/Die Grünen* wird beim Thema Energiewende zum Feindbild.

Besonderheiten werden in der Literatur aus zwei Perspektiven beschrieben: Erstens hat Brandenburg als neues Bundesland eine kurze Geschichte innerhalb der Bundesrepublik. Zudem ist es durch diese Historie besonders geprägt, was Bevölkerungseinstellungen und parteipolitische Repräsentation angeht. Gemessen an den beiden bundespolitischen Konfliktachsen ist hier ein stärkerer Hang zum Autoritarismus messbar, der sich in der regelmäßigen und zuletzt steigenden Wahl rechtsradikaler Parteien äußert (Lorenz et al., 2016, S. 68). Zusammen mit dieser kulturellen Rechtstendenz sorgt eine ökonomische und als ostdeutsch gerahmte Benachteiligung dazu, dass sich eine zunehmend demokratiefeindliche Haltung festigt (Küpper, 2017, S. 99; Richter, 2018, S. 153-155). Die sozialpopulistische Profilierung der *Alternative für Deutschland (AfD)* trifft hier insofern auf fruchtbaren Boden (Havertz, 2020, S. 561). In der Folge nimmt die *AfD* vermehrt eine Protestrolle ein, die bisher der Partei *DIE LINKE* zukam. Nichtsdestotrotz wird auch *DIE LINKE* – gemessen am bundesweiten Schnitt – aufgrund ihrer

organisatorischen Verankerung und der Mobilisierung sogenannter ostdeutscher Interessen als regionales Äquivalent zur *Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)* weiterhin überdurchschnittlich oft gewählt (Patton, 2019, S. 80-82).

Zweitens führen diese gesellschaftspolitischen Konstellationen vor allem in der Lausitz zu spezifischen Konflikten. Astrid Lorenz und Hendrik Träger (2021) bezeichnen die dort auftretenden Auseinandersetzungen als Konfliktlinie zwischen Zentrum und Peripherie. Sie benennen also einen Konflikt „zwischen zentralstaatlichen Eliten und Bevölkerungsgruppen, die Minderheiten sind oder sich entsprechend wahrnehmen“ (Lorenz & Träger, 2021, S. 201). Dieser Konflikt drückt sich auch darin aus, dass der Standortfaktor Braunkohleindustrie besonders politisiert ist. So instrumentalisiert die *AfD* ökonomische Benachteiligungen gegen den Kohleausstieg. Da sie zugleich auf der kulturellen Achse weit rechts steht, formuliert sie damit einen eindeutigen Gegenstandspunkt zum vermeintlichen Mainstream der

Landes- oder Bundesregierung. Allen voran *Bündnis 90/Die Grünen* wird beim Thema Energiewende zum Feindbild (Lorenz & Träger, 2021, S. 202-208).

Zwar schließe ich insofern an den Artikel an, als ich die besondere Stellung der Lausitz als Konfliktregion hervorhebe. Jedoch betone ich gegenüber der räumlichen Konstellation drei Aspekte, die meine inhaltliche Perspektive stärken. Erstens ist der Aufstieg der *AfD* hier erst 2019 im Kontext der Klimakrise vollends durchgebrochen.⁵ Zweitens bildet *Bündnis 90/Die Grünen* den Gegenpol, wodurch der ökologischen Themenpolarisierung eine große Bedeutung zukommt. Für diese Relevanz spricht auch die GAL-TAN-Konzeptualisierung, die von Europa über den Bund bis zur Landesebene wirkt (Diermeier, 2020, S. 47; Hebenstreit, 2022, S. 71; Hooghe & Marks, 2018, S. 126-127). Gestärkt wird die inhaltliche Dimension zudem, weil *Bündnis 90/Die Grünen* (unmittelbar) zuvor weder auf Bundes- noch auf Landesebene eine Regierungspartei war. Deshalb nahm diese Partei mit Bezug auf den Zentrum-Peripherie-Konflikt auch keinen formellen Elitenstatus ein. Drittens sticht die Polarisierung zwischen beiden

Parteien in der Lausitz noch deutlicher hervor als in anderen peripheren Landes- teilen (Lorenz & Träger, 2021, S. 204-206).

Folglich sind weitere lausitzspezifische Begründungen für die dortige Polarisierung noch stärker zu berücksichtigen als im Beitrag bereits formuliert. So zeigen auch andere Ausarbeitungen, dass der Transformationskonflikt hier besonders politisiert ist und die *AfD* diesen entlang ihrer Deutungsschemata instrumentalisiert (Salheiser & Patz, 2022, S. 153-155; Sturm, 2020, S. 82). Mit dieser Schwerpunktsetzung möchte ich dem Zentrum-Peripherie-Ansatz jedoch explizit nicht widersprechen, sondern eine inhaltlich ergänzende Spezifizierung der Konfliktkonstellationen vornehmen.

Situation in Bezug auf den Klimawandel und die Klimapolitik

Grundsätzlich sind mit Bezug auf den Klimawandel zwei Wirkungsweisen zu unterscheiden: Auf der einen Seite ist Brandenburg als Teil des globalen Nordens übermäßig am Ausstoß von Treibhausgasemissionen beteiligt. Die Mitverantwort-

⁵Unter Berücksichtigung des generellen Aufstiegs der *AfD*, der konkreten Wahlkreiseinteilung und der Gewichtung nationaler Wahlen (nachvollziehbar an der Wahlbeteiligung) zeigen sich Ansätze zwar bereits zu den Bundestagswahlen 2017 (Landeswahlleiter Brandenburg, 2017). In der beschriebenen Deutlichkeit, insbesondere was die (lokale) Konkurrenz zur bzw. die Dominanz gegenüber der *Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)* betrifft, wird die Polarisierung aber erst zu den Europa- (Landeswahlleiter Brandenburg, 2019a) und Landtagswahlen (Landeswahlleiter Brandenburg, 2019b) im Jahr 2019 deutlich.

tung für das Scheitern der Regulation des Klimas ergibt sich hierbei vor allem aus dem Umfang der Braunkohleindustrie in der Lausitz (Pancewicz, 2020, S. 6-7). Auf der anderen Seite ist Brandenburg – im bundesweiten Maßstab wesentlich stärker als im globalen Vergleich (Armbrust, 2021, S. 3) – betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels. Hitze und Trockenheit stechen schon seit Jahren, aber auch in den weiteren Prognosen, besonders hervor (Franz & Leuchner, 2021, S. 227; Heidecke, 2017, S. 31-32; Kemfert, 2008, S. 140-141).

Die Braunkohleindustrie ist allerdings nicht nur ein Treiber des Klimawandels, sondern hat in Brandenburg auch eine zentrale wirtschafts- bzw. strukturpolitische Position. Deshalb kommen in der Klimapolitik vor allem auch Argumente entlang der sozio-ökonomischen Konfliktachse zum Tragen. Hinzu kommt, dass der wirtschaftspolitische Umbruch in den 1990er Jahren bis heute nachwirkt. Die strukturelle Resilienz gegenüber klima- bzw. energiewirtschaftlich bedingten Veränderungen ist deshalb tendenziell gering (Gürtler et al., 2020, S. 32-34; Herberg et al., 2019, S. 122-123; Köster et al., 2020, S. 75-77; Lintz et al., 2016, S. 349-351).

Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels sind aus diesen Gründen auch in Brandenburg und allem voran in der Lausitz hochrelevante Themen. Für und Wider klimapolitischer Maßnahmen

polarisieren dabei besonders (Lorenz & Träger, 2021, S. 202-204). Deutlich wird dies gerade im Kontext der klimapolitisch geprägten Landtagswahl im Jahr 2019. Einerseits konnte *Bündnis 90/Die Grünen* Stimmengewinne verbuchen (von 6,2 auf 10,8 Prozent) und sogar Teil der Regierungskoalition werden. Andererseits stieg die *AfD* auf (von 12,2 auf 23,5 Prozent) und hat infolge der *grünen* Regierungsbeileitung die Chance, sich noch stärker als Protestpartei zu profilieren (Niedermayer, 2020, S. 288-302).

Beschreibung der Critical Juncture

Anschließend an den Theorieteil verortet ich die Critical Juncture zwischen der Beschreibung einer ökologischen Krise und der darauffolgenden Herausbildung einer gesellschaftspolitischen Konfliktlinie. In dieser Position sorgt sie dafür, dass eine fehlschlagende Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse auch für die politische Auseinandersetzung relevant wird.

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt, wird der Klimawandel als ökologische Krise auch in Brandenburg zunehmend spürbar. Folglich wurde die Klimakrise im Verlauf des Jahres 2019 auch hier popularisiert. Dabei stellt infratest dimap (2019, S. 24) fest, dass der Themenkomplex Umwelt und Klima bei der Wahl im Jahr 2019 eine her-

vorgehobene Stellung hatte. 69 Prozent der Brandenburger*innen äußerten große bzw. sehr große Sorgen bezüglich der Frage, ob „der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört“ (infratest dimap, 2019, S. 28). Ein Viertel der Befragten sagte, dass die Themen Umwelt und Klima eine entscheidende Rolle für die Wahlentscheidung spielten. Die Relevanzbegründung nimmt hierbei zwei Richtungen an. Auf der einen Seite bewerteten 37 Prozent unter allen Befragten bzw. 90 Prozent der *AfD*-Anhänger*innen positiv, „dass die *AfD* in der aktuellen Klimadebatte den anderen Parteien etwas entgegensetzt“ (infratest dimap, 2019, S. 40). Auf der anderen Seite unterstützten 57 Prozent aller die Aussage, „Die Grünen übertreiben es mit dem Umwelt- und Klimaschutz“ (infratest dimap, 2019, S. 41). Bei den *Grüne*-Anhänger*innen ist dieser Wert mit 13 Prozent deutlich geringer.

Einen Anhaltspunkt dafür, worum sich die Popularisierung inhaltlich drehte bzw. dreht, leite ich aus den jüngeren BrandenburgTRENDS ab. Während die Schwerpunkte im Mai 2021 noch auf die Coronakrise und die Bundestagswahl gelegt wurden (infratest dimap, 2021b, S. 1-3), rückte ab September 2021 der Kohleausstieg 2038 in den Mittelpunkt (infratest dimap, 2021a, S. 9-10). Die Erhebung im April 2022 ging ebenso darauf ein, erfragte aber zusätzlich noch die Positionen rund um die Energiekrise. Etwa

60 Prozent gaben an, dass sie sich Sorgen um die Energieversorgung in Brandenburg machen. Dies ist zu berücksichtigen, weil sich die Differenzen bezüglich des Kohleausstiegs aufgrund dieser energiepolitischen Bedenken verschoben haben. Innerhalb der Bevölkerung nahm vor allem die Zahl die Befürworter*innen einer Laufzeitverlängerung zu (infratest dimap, 2022a, S. 9-12). Auf drei Ebenen ergeben sich nichtsdestotrotz bestehende Differenzen in der Bevölkerung. Um die zeitliche Entwicklung dieser Differenzen zu berücksichtigen, führe ich die Werte aus dem September 2021 neben den Werten aus dem Jahr 2022 nachfolgend in Klammern.

Erstens sind es parteipolitisch vor allem die Anhänger*innen von *Bündnis 90/Die Grünen*, die sich einen früheren Kohleausstieg wünschen. Im Gegensatz zum brandenburgischen Durchschnitt von 16 Prozent (29 Prozent) sind es hier 61 Prozent (81 Prozent). Dabei ist der Durchschnitt für Brandenburg im September 2021 bereits um vier Prozentpunkte im Vergleich zum August 2019 gesunken. Mit 26 Prozent (47 Prozent) sind es auch unter *LINKE*-Anhänger*innen überdurchschnittlich viele. Denen stehen jedoch *AfD*-Unterstützer*innen gegenüber, die zu 75 Prozent (65 Prozent) sogar einen Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke fordern. Unter allen Befragten liegt dieser Wert nur bei 46 Prozent (27 Prozent). Zweitens ergeben sich

eindeutige räumliche Differenzen. So liegt die Unterstützung für einen Weiterbetrieb in den Braunkohleregionen bei 56 Prozent (46 Prozent) und in den Regionen um Berlin nur bei 39 Prozent (16 Prozent). Drittens sind vor allem jüngere Menschen stärker polarisiert als andere Altersgruppen. Unter den 16-44-Jährigen waren es im September 2021 laut der erhobenen Daten 28 Prozent, die einen Weiterbetrieb befürworten und 33 Prozent, die eine frühere Umorientierung fordern. Im April 2022 waren in der neusortierten Altersgruppe von 16-34 Jahren jeweils 41 Prozent für einen Weiterbetrieb und 26 Prozent für einen früheren Ausstieg (infratest dimap, 2021a, S. 9-10, 2022a, S. 9-12).⁶ Insgesamt sprechen also bereits diese Daten für die landespolitische Existenz einer sozial-ökologischen Transformationskonfliktlinie im Themenbereich Klima und Umwelt. Diese wird am stärksten in der Gegenüberstellung der parteipolitischen Präferenzen deutlich, geht aber auch aus der räumlichen sowie demografischen Betrachtung hervor. Als Critical Juncture identifiziere ich den von der Kohlekommission im Jahr 2019 präsentierten Fahrplan für den Kohleausstieg im Jahr 2038 (Krüger, 2021, S. 547).

An diese Erkenntnisse schließt meine eigene Kurzanalyse an. Im Rahmen dieser beziehe ich mich auf die Veröffentlichun-

gen in den landespolitischen Wahlprogrammen sowie auf die Online-Präsenz des RBB. Beide stützen die bisherigen Einschätzungen. In meiner ersten Teilanalyse berücksichtige ich der Reihenfolge nach alle Parteien, die 2019 in den Landtag Brandenburgs eingezogen sind (Tabellen 2-4). Hierbei ist festzustellen, dass der Kohleausstieg und die Situation in der Lausitz bereits 2014 eine besondere Stellung innerhalb der parteipolitischen Auseinandersetzung innehatten. Zur Wahl 2019 stieg die Nennung der Begriffe *Kohle* und *Lausitz* jedoch stark an. Dies geht auch mit Bezügen auf den *Kohleausstieg* einher. Während auf diesen im Jahr 2014 von keiner der betrachteten Parteien rekurriert wurde, stieg die Häufigkeit der Nennungen im Jahr 2019 vor allem bei *Bündnis 90/Die Grünen* an. Für die Menschen in Brandenburg und insbesondere der Lausitz sind die Themen rund um den strukturpolitischen Wandel also schon länger präsent – soweit aus der Analyse der Wahlprogramme als Spiegel der gesellschaftspolitischen Debatte ableitbar. Aber erst die konkrete Diskussion um den Kohleausstieg führt zur Polarisierung.

Meine quantitative Analyse in Bezug auf den RBB unterstützt diese Einschätzungen. Konkret habe ich hier für den Zeitraum von Januar 1990 bis August 2022 mithilfe

⁶Anzumerken ist, dass einige Daten, auf die ich mich beziehe, nur im Anhang der Studien vermerkt wurden. Weil die Zahlen des Anhangs der Studien jedoch wieder bei der 1 beginnen und die Inhalte dem Hauptteil entsprechen, bleibt die Nachvollziehbarkeit gewahrt.

	SPD	AfD	CDU	Grüne	LINKE	BVB/FW ⁷
2014	4	2	2	14	2	2
2019	13	8	9	37	18	7

Tabelle 2: Absolute Häufigkeiten des Begriffs „Lausitz“ in den Landtagswahlprogrammen (eigene Darstellung)

	SPD	AfD	CDU	Grüne	LINKE	BVB/FW
2014	2	7	2	22	9	4
2019	4	17	4	48	11	10

Tabelle 3: Absolute Häufigkeiten des Begriffs „Kohle“ in den Landtagswahlprogrammen (eigene Darstellung)

	SPD	AfD	CDU	Grüne	LINKE	BVB/FW
2014	0	0	0	0	0	0
2019	0	1	0	10	3	0

Tabelle 4: Absolute Häufigkeiten des Begriffs „Kohleausstieg“ in den Landtagswahlprogrammen (eigene Darstellung)

der Suchmaske des RBB nachvollzogen, wie oft Inhalte mit einem der drei Begriffe veröffentlicht wurden. Als Einschränkung habe ich unter den Medientypen nur Online-Artikel berücksichtigt (RBB, 2022a). Die Häufigkeiten pro Jahr legen nahe, dass die Aufmerksamkeit für die Themen rund um den Kohleausstieg und den Struktur-

wandel in der Lausitz bereits parallel zur Landtagswahl 2014 vorübergehend etwas anstieg. Erst 2019 kam es aber zum eindeutigen Durchbruch, der während der Coronakrise etwas gedämpft wurde, sich mit der Energiekrise seit 2022 aber wieder voll entfaltet (Abbildung 4).

⁷Hierbei handelt es sich um die Partei *Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler (BVB/FW)*.

Abbildung 4: *Quantitative Analyse zu Begriffen in der Online-Präsenz des RBB (eigene Darstellung)*

27

Entwicklung von der Critical Juncture bis zur Konfliktlinie

Nachfolgend erläutere ich die Ergebnisse meiner Prozessanalyse. Deren Zusammenfassung stelle ich zudem am Ende des Kapitels in Abbildung 5 dar. Gesucht habe ich mithilfe der Suchmaske nach der Kombination *Lausitz Kohle* innerhalb veröffentlichter Artikel des RBB (2022b). Berücksichtigt habe ich alle Artikel, in denen ich ein Ereignis oder einen elementaren Mechanismus bezüglich der Energie- bzw. Klimadebatte identifizieren konnte. Zusätzlich musste mindestens ein*e gesellschaftspolitische*r Akteur*in aus Brandenburg beteiligt sein. Als Zeitraum zur Erfassung habe ich das gesamte Jahr 2019 gewählt.

Die Gesamtbetrachtung der Artikel bestätigt, dass die Veröffentlichung des Abschlussberichts der bundespolitischen Kohlekommission am 25. Januar 2019 ein einschneidendes Ereignis darstellt (RBB, 2019c). Zwar schreibt der RBB, dass „der *Strukturwandel in der Lausitz* und der *Braunkohleausstieg* [Hervorhebungen im Original]“ (Sydow, 2018) bereits Anfang 2018 an Relevanz erlangten (Sydow, 2018). Doch die Debatte intensivierte sich mit dem Abschlussbericht nochmals. Dabei weisen die eingebrachten Argumente überwiegend einen Bezug auf den Fahrplan der Kohlekommission auf. Methodisch kontextualisiert, vollzogen die Akteur*innen also Perzeptionen. Aus diesen leiteten sie Positionen bzw. weiterführende Handlungen ab. Insgesamt ordne ich die

” Vor meinem theoretischen Hintergrund nimmt [die Ergebnisverkündung der Kohlekommission] die Form einer Critical Juncture für die lokale Transformationskonfliktlinie ein.

28

Ergebnisverkündung der Kohlekommission deshalb als zentrales Ereignis ein. Vor meinem theoretischen Hintergrund nimmt dieses Ereignis die Form einer Critical Juncture für die lokale Transformationskonfliktlinie ein.

Die Ergebnisse des Aushandlungsprozesses wurden zwar erst im Verlauf des Jahres 2020 im Kohleausstiegsgesetz und Strukturstärkungsgesetz auf Bundesebene festgehalten. Die Herausbildung und Festigung der Konfliktseiten vollzogen sich jedoch bereits früher, das heißt innerhalb der gesellschaftspolitischen Debatten. Insbesondere drei Zeiträume stechen bezüglich der gesellschaftsstrukturierenden Konfliktbildung im Verlauf des Jahres 2019 hervor. Jene fasse ich zunächst zusammen und differenziere sie anschließend innerhalb von drei Absätzen als prozessanalytische Erzählung (Nullmeier, 2021,

S. 250-251) aus: Erstens fand eine umfassende Auseinandersetzung im Anschluss an die Verkündung des Fahrplans für den Kohleausstieg statt. Zweitens gipfelte die Auseinandersetzungen im Kontext der Landtagswahl am 1. September 2019 in einem Höhepunkt (RBB, 2019n, 2019o). Wie bereits die Analyse der Wahlprogramme andeutet, übersetzten sich die gesellschaftspolitischen Forderungen vor allem im Wahlkampf in parteipolitische Ansätze. Drittens nahm die Polarisierung speziell im Verlauf der Proteste in den Braunkohlerevieren der Lausitz zu. Diese fanden in der letzten Novemberwoche des Jahres 2019 statt (Herkner, 2019).

Beginnend bei der Debatte inner- und außerhalb der Kohlekommission werden bereits mehrere Akteur*innen erkennbar, die sich gegenüberstehen. Zentral für die Menschen in Brandenburg und vor allem in der Lausitz sind hierbei zum einen die zeitliche Zielformulierung für den Kohleausstieg: Dieser soll, wie bereits aus den Daten von infratest dimap herausgeht, bis zum Jahr 2038 bewältigt werden. Zum anderen stellt der finanzielle Rahmen um milliarden schwere Strukturhilfen eine wesentliche Größe dar (Friedrich, 2019; Ludwig, 2019c; Manske, 2019b; Wurnig, 2019). Auf der einen Seite stritten Umweltverbände und Menschen, die um den Erhalt ihrer Häuser bzw. Wohnungen an den Tagebaurändern eintraten, für einen früheren Kohleausstieg. Konkret kam

eine Gegenstimme gegen das Ergebnis der Kohlekommission von einer Person aus dem Ort Welzow, der in der Lausitz liegt. Auf der anderen Seite standen zuvorderst die politischen Vertretungen der Bundesländer, in denen die Kohleindustrie einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt. Zu diesem Kreis gehört auch Brandenburg. Diese Seite betonte nicht nur die Bezahlbarkeit und Sicherheit der Stromversorgung. Auch die Interessen der Arbeiter*innen in der Kohleindustrie wurden benannt. Deren Arbeitsplätze waren bzw. sind durch den Strukturwandel gefährdet. Unterstützung erhielten diese Lohnabhängigen hierbei teils von Energieunternehmen. Wenn auch einzelne Konzerne große Einnahmen aus der Umstellung auf erneuerbare Energien generieren, erzielen sie lokal gerade aus der Kohleindustrie ihre Zugewinne (RBB, 2019a, 2019b, 2019c).

Aufgrund des landespolitischen Stellenwerts der Braunkohleindustrie polarisierten die parteipolitischen Positionen schon lange vor der Landtagswahl. Die *AfD* legte den Schwerpunkt ihrer Argumentation als vehementeste Gegnerin des Kohleausstiegs auf finanzielle Fragen und strukturelle Unklarheiten. Dies verwundert vor dem Hintergrund ihrer Infragestellung klimatischer Wirkungsweisen nicht. Lediglich das Argument der Endlichkeit fossiler Rohstoffe berücksichtigte der damalige Landes- und Fraktionsvorsitzende Andreas

Kalbitz (RBB, 2019m). Das progressive Lager und vor allem die Partei *Bündnis 90/Die Grünen* haben hingegen Forderungen aus der Klimabewegung um *Fridays for Future* aufgenommen (RBB, 2019n). Dass sie mit der Forderung nach einem früheren Kohleausstieg vor allem in den Regionen außerhalb der Lausitz punkten sollten, war der Partei von vornherein bewusst (Piwon, 2019). Die *SPD* und *DIE LINKE* konnten aufgrund ihrer bisherigen Regierungsverantwortung weniger überzeugend mit einer transformatorischen Perspektive argumentieren (Sydow, 2019). Neben aktivistischen und parteipolitischen Positionierungen wurden auch die Standpunkte aus der Wirtschaft in den Monaten vor der Wahl wiederholt (Manske, 2019b; RBB, 2019g, 2019o).

Parallel zum Wahlkampf änderten sich zudem die Energiepreise. Gas wurde billiger und Kohle zunehmend teuer. Somit sprach diese Entwicklung für eine marktgetriebene Verfrühung des Kohleausstiegs (Wurnig, 2019). Das gesellschaftspolitische Momentum änderte sich zugunsten der Kohlegegner*innen. Diese nutzten die Situation in Form „eine[r] Klage der Deutschen Umwelthilfe und der Grünen Liga“ (RBB, 2019k). Als Begründung wurde die fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung im Tagebau Jänschwalde angeführt. In der Folge musste dieser kurz vor der Landtagswahl durch die *Lausitz Energie Bergbau AG* für Monate stillgelegt werden

(RBB, 2019h, 2019k). In eine schwierige Situation gelangt, mobilisierten im November schließlich auch die Menschen aus der Kohleindustrie und den beteiligten Kommunen – erst zu einer Demonstration in Berlin (Manske, 2019a) und später gegen das Protestwochenende der Klimabewegung in der Lausitz. Bündnisse wie *Fridays for Future* und *Ende Gelände* standen daher Gruppen wie *Pro Lausitzer Braunkohle* gegenüber (Ludwig, 2019a; Ludwig, 2019b; RBB, 2019i; Schiller, 2019). Während sich mindestens *Bündnis 90/Die Grünen* vor Ort mit den Aktionen der Klimabewegung teilweise solidarisierte (Schiller, 2019), wurde von der neuen Landesregierung – bestehend aus *SPD*, *CDU* und *Bündnis 90/Die Grünen* – vor einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft gewarnt (Ludwig, 2019a). Diese war jedoch bereits weit fortgeschritten. Dies wird dadurch ersichtlich, dass die „Brandenburger Polizei [...] 29 Strafanzeigen gegen Kohle-Gegner gestellt [hat]“ (Herkner, 2019) und „neun

Polizisten [...] in Cottbus zunächst vor einer Wand mit dem Schriftzug ‚Stopp Ende Gelände!‘ posierten und dann bei der Strafreinigung einen rechten Slogan hinterließen“ (König, 2019). Bei diesem Slogan handelt es sich um *DC für Defend Cottbus*. Diesen haben die Polizisten gezielt als Ausdruck der rechtsradikalen Szene genutzt (König, 2019). Daraus schließe ich zweierlei.

Auf der einen Seite war das Ausmaß der gesellschaftspolitischen Polarisierung enorm angestiegen und bis in staatliche Organe weit vorgedrungen. Auf der anderen Seite zeigt der politische Gehalt in drastischer Weise, dass es sich bei der Unzufriedenheit in der Lausitz nicht nur um eine klimapolitische Unzufriedenheit handelt. Vielmehr bestätigen die Artikel des RBB die Einschätzung, dass die *AfD* eine generelle Unzufriedenheit instrumentalisiert – sei es hinsichtlich sozio-ökonomischer Benachteiligung oder

30

“ [Die *AfD*] integriert die Klimapolitik [...] in Deutungsmuster der Neuen Rechten (König, 2019), wodurch Klima- und Strukturfragen Teil einer größeren Protestbewegung von rechts werden. Diese und die Klimabewegung haben sich also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch parteipolitisch verankert. Zusammen bilden sie eine sozial-ökologische Transformationskonfliktlinie [...].

sozio-kultureller Fragen. Sie integriert die Klimapolitik somit in Deutungsmuster der Neuen Rechten (König, 2019), wodurch Klima- und Strukturfragen Teil einer größeren Protestbewegung von rechts werden. Diese und die Klimabewegung haben sich also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch parteipolitisch verankert. Zusammen bilden sie eine sozial-ökologische Transformationskonfliktlinie, die zwar in ihrer Wirksamkeit für sich steht, aber von anderen Deutungsmustern mitgeprägt wird.

Anschließend an die methodischen Grundlagen schließe ich die Genese dieser Konfliktlinie anhand von „komplexen kausalen Mechanismen“ (Nullmeier, 2021, S. 158). Diese stellen schließlich „Abfolgen und Netzwerke von elementaren Handlungs-, Perzeptions- und Interaktionsmechanismen“ (Nullmeier, 2021, S. 158) dar. Zusammengefasst habe ich dies in Abbildung 5. Am Anfang steht hierbei das Ergebnis der Kohlekommission. Dieses bildete insbesondere in Form des angestrebten Kohleausstiegs 2038 und des daraus zu schließenden Strukturwandels einen fortwährenden Bezugspunkt. Die gesellschaftspolitischen Akteur*innen nahmen diesen Rahmen wahr, positionierten sich dazu und traten schließlich in Interaktionen. Angesichts der Reichweite des Wandels, der die konkreten Lebensrealitäten der Menschen in der Lausitz und ganz Brandenburg betrifft, kam es dabei auch zu eindeutigen Polarisierungen. Gerade das überregio-

nal organisierte Protestwochenende im Kontext von Klima- und Strukturwandel ordne ich als Ausdruck des Wirkens der herausgebildeten Konfliktseiten ein. Davon ausgehend spiegelt sich die Festigung des Cleavages in der Organisation zivilgesellschaftlicher Gruppen und parteipolitischen Gegenüberstellungen wider.

Diskussion der Analyse- ergebnisse

Zusammengenommen hat sich die Aufteilung der Analyse in Kontext- und Hauptkapitel als sinnvoll erwiesen. Schließlich habe ich die vorab skizzierten Wirkungen des politischen Mehrebenensystems, den bestehenden Konfliktlinien und der Situation rund um den Klimawandel auch in der Prozessanalyse wiedergefunden. Letztere habe ich, soweit das in diesem Beitrag möglich ist, an die Ausarbeitungen von Frank Nullmeier rückgebunden. Die Zusammenfassung meiner Prozessanalyse habe ich zudem in Abbildung 5 veranschaulicht. Davon ausgehend beanspruche ich die Gewährleistung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und Reliabilität. Validität beanspruche ich hingegen auf der Grundlage des Anschlusses an den aktuellen Stand der Cleavage-Theorie und der sozial-ökologischen Transformationsforschung. Zusätzlich verstärke ich dieses Gütekriterium mit der prozessanalytischen Benennung der Indikatoren (Nullmeier, 2021, S. 172-173).

	Empirische Erfassung	Theoretische Erfassung
Anfangspunkt	<p>Zeitpunkt: 25. Januar 2019</p> <p>Beschreibung: Die Popularisierung der Klimakrise beginnt.</p> <p>Indikatoren: Als wesentlichen Bezugspunkt in der folgenden Debatte fasst sich die Ergebnisse der Kohlekommission (RBB, 2019c). Ausdruck findet die Popularisierung zu Beginn in Diskussionsrunden (RBB, 2019d), Mitteilungen über die Ursachen und Folgen des Klimawandels sowie die Auswirkungen des Bergbaus mit Bezug auf Brandenburg (RBB, 2019l, 2019p) und im Wahlkampf (Piwon, 2019; RBB, 2019n, 2019o).</p>	Critical Juncture
Mechanismus	<p>Beschreibung: Das Ergebnis der Kohlekommission setzt einen Rahmen. Auf diesen beziehen sich die Akteur*innen in der Folge. Konkret geht es also um „Aufmerksamkeit“ (Nullmeier, 2021, S. 120) beziehungsweise die „Wahrnehmung als Chance oder Hindernis“ (Nullmeier, 2021, S. 122).</p> <p>Indikatoren: Siehe Perzeptionsereignis nachfolgend.</p>	Mechanismusform: Perzeption
Ereignis	<p>Zeitpunkt: Individuell ab 25. Januar 2019, Häufung im August 2019</p> <p>Beschreibung: Die Akteur*innen vollziehen die Perzeption.</p> <p>Indikatoren: Der Bezug auf die Kohlekommission findet sich in der Mehrzahl der betrachteten Artikel (Friedrich, 2019; Lenz, 2019; Ludwig, 2019c; Manske, 2019a, 2019b; RBB, 2019b, 2019d, 2019e, 2019l, 2019m; Schiller, 2019; Sydow, 2019; Wurnig, 2019; Wussmann, 2019).</p>	Ereignisform: Perzeption
Mechanismus	<p>Beschreibung: Die Akteur*innen entwickeln infolge der Perzeption eigene Standpunkte. Dabei vollziehen sich im Rahmen der gesellschaftspolitischen Debatte vor allem Abwägungen der eigenen Positionierung. Nach Frank Nullmeier handelt es sich hierbei um Handlungsmechanismen. Besonders passend erscheinen „[d]er Mechanismus der normativ eingebetteten Kalkulation“ (Nullmeier, 2021, S. 142) und „Soziales Vergleichen“ (Nullmeier, 2021, S. 146). Hinsichtlich des Wahlkampfes ist gerade auch die „Selbstdarstellung“ (Nullmeier, 2021, S. 145) zutreffend.</p> <p>Indikatoren: Diese ergeben sich aus der Konstellation der Aktionsereignisse.</p>	Mechanismusform: Handlung (Kalkulation, sozialer Vergleich, Selbstdarstellung)
Ereignis	<p>Zeitpunkt: Individuell ab 25. Januar 2019, Häufung im August 2019</p> <p>Beschreibung: Die Akteur*innen in Brandenburg positionieren sich.</p> <p>Indikatoren: Positionierungen der Zivilgesellschaft finden sich in Diskussionsrunden (RBB, 2019d), Konferenzen (Ludwig, 2019c) und Interviews (RBB, 2019a, 2019b, 2019g). Plenarreden im Landtag (RBB, 2019m), Wahlkampffaktionen (Piwon, 2019) und Wahlkampfdebatten (RBB, 2019n, 2019o) zeigen die Standpunktentwicklung der Parteien.</p>	Akteur*in: Jeweils Einzelpersonen der Zivilgesellschaft und Politiker*innen beziehungsweise Parteien. Ereignisform: Aktion

	Empirische Erfassung	Theoretische Erfassung
Mechanismus	<p>Beschreibung: Anschließend an diese Aktionen ergeben sich erneut Perzeptionen. Die Akteur*innen nehmen die Positionen untereinander wahr.</p> <p>Indikatoren: Die Wahrnehmung ergibt sich aus der folgenden Aktion.</p>	<p>Mechanismusform: Perzeption</p>
Ereignis	<p>Zeitpunkt: Individuell ab 25. Januar 2019, Häufung im August 2019</p> <p>Beschreibung: Die Akteur*innen verorten ihre Positionen in der Debatte.</p> <p>Indikatoren: Die Positionierungen beziehen sich aufeinander (Lenz, 2019; Ludwig, 2019c; RBB, 2019a, 2019b, 2019e, 2019j, 2019n, 2019o, 2019q).</p>	<p>Akteur*in: Jeweils Einzelpersonen der Zivilgesellschaft und Politiker*innen beziehungsweise Parteien.</p> <p>Ereignisform: Aktion</p>
Mechanismus	<p>Beschreibung: Durch das Wechselspiel der Positionierungen handeln die Akteur*innen relational. Dabei ist der soziale Vergleich maßgeblich.</p> <p>Indikatoren: Diese ergeben sich aus den folgenden Interaktionen.</p>	<p>Mechanismusform: Handlung (sozialer Vergleich)</p>
Ereignis	<p>Zeitpunkt: Häufung ab August 2019, Protestwochenende Ende November</p> <p>Beschreibung: Parteien und Zivilgesellschaft vollziehen Interaktionen.</p> <p>Indikatoren: In Wahlkampfunden treten Politiker*innen untereinander in Interaktion. Auch die Zivilgesellschaft ist beteiligt (RBB, 2019o). In Konferenzen, Wahlkreisbesuchen etc. treten Parteien noch stärker in Kontakt mit Bevölkerung beziehungsweise Wirtschaft (Ludwig, 2019c; RBB, 2019f; Zummack, 2019). Einzelne Gruppen sorgen für Mobilisierungen auf Demonstrationen (Ludwig, 2019b, 2019c; Manske, 2019b; RBB, 2019i; Schiller, 2019) oder rechtliche Konflikte (RBB, 2019h, 2019k).</p>	<p>Akteur*in: Jeweils Einzelpersonen der Zivilgesellschaft und Politiker*innen beziehungsweise Parteien.</p> <p>Ereignisform: Interaktion</p>
Mechanismus	<p>Beschreibung: Folglich kommt es zu Identitätsbildung und Groupthinking, was unter anderem (gesellschaftspolitische) Polarisierung zur Folge hat (Nullmeier, 2021, S. 153-155).</p> <p>Indikatoren: Diese werden im Endergebnis angezeigt.</p>	<p>Mechanismusform: Interaktion (gruppenbezogene Identitätsbildung, Polarisierung)</p>
Endpunkt	<p>Zeitpunkt: 30. November 2019</p> <p>Beschreibung: Resultat ist die Transformationskonfliktlinie, besonders deutlich am Protestwochenende.</p> <p>Indikatoren: Ausdruck findet der Cleavage vor allem in Durchführung (Herkner, 2019; Herkner & Rausch, 2019) und Ergebnis des Protestwochenendes in der Lausitz. Dabei stehen sich die Konfliktseiten vehement gegenüber und begehen sogar Straftaten (Friedrich, 2019; König, 2019; Nofke, 2019).</p>	<p>Akteur*in: Jeweils Einzelpersonen der Zivilgesellschaft und Politiker*innen beziehungsweise Parteien.</p> <p>Ereignisform: Interaktionsresultat</p>

Abbildung 5: Darstellung der qualitativen Ergebnisse der Prozessanalyse (Fortsetzung von S. 32, eigene Darstellung)

„ [D]ie Ursachen und Folgen des Klimawandels [führen] auch in Brandenburg zur Popularisierung der Klimakrise. [Die] Übertragung der ökologischen Krise in den gesellschaftspolitischen Diskurs definiere ich als Critical Juncture für die Transformationskonfliktlinie.

34

Eine Schwachstelle meiner Prozessanalyse ist hingegen, dass ich veröffentlichte Abläufe jenseits des RBB nicht in noch größerer Tiefe erfassen konnte. Die Möglichkeiten einer Analyse, die unabhängiger vom Medium auf konkrete Ereignisse und Mechanismen ausgelegt ist, sind insofern weitreichender. Diese Einschränkung berührt jedoch weder die Erfassung der relevanten Prozesse noch meine darauf bezogene Argumentation (Nullmeier, 2021, S. 228). Zu beachten ist außerdem, dass wegen des Bezugs auf Zeitungsartikel nicht immer der genaue Zeitpunkt der einzelnen Ereignisse klar ist. Oftmals handelt es sich nur um die Publikationsdaten der RBB-Artikel selbst. Hinsichtlich der Konstanzbedingungen

nach Nullmeier (2021, S. 229) ergeben sich hingegen keine Probleme: Meine Prozessanalyse ist in die genannte Voranstellung diverser Kontexte eingebettet. Deren (konstante) Wirkungsweisen konnte ich zudem bestätigen, insofern sie die Prozessanalyse berührt haben.

Insgesamt schließe ich aus den Einschränkungen, dass mir die Analyse eine skizzenhafte Beantwortung der Forschungsfrage und Überprüfung meiner eingangs formulierten Annahmen ermöglicht. Hinsichtlich meiner ersten Annahme benenne ich zunächst die Grundlagen meiner Analyseergebnisse. Ich halte fest, dass sich die Auswirkungen des Klimawandels auch in Brandenburg niederschlagen. Gleichzeitig sind die Emissionen der Lausitzer Kohleindustrie eine wesentliche Ursache für die fehlschlagende Regulation des Klimas. Zusammen führten die Ursachen und Folgen des Klimawandels auch in Brandenburg zur Popularisierung der Klimakrise. Wie ich in der Prozessanalyse herausgearbeitet habe, war hierbei der Abschlussbericht der Kohlekommission ein zentraler Bezugspunkt der Diskussion. Diese Übertragung der ökologischen Krise in den gesellschaftspolitischen Diskurs definiere ich als Critical Juncture für die Transformationskonfliktlinie. Aufgrund des Standortfaktors der Kohleindustrie schlossen hieran die Auseinandersetzungen um ein Kohleausstiegs- und Strukturförderungsgesetz an. Zum Ende des

Jahres intensivierten sich die Konflikte im Rahmen des Landtagswahlkampfes und der Proteste im Kohlerevier weiter. Die Konfliktseiten formierten sich also über Monate hinweg. Wesentlich für deren Selbst- und Fremdeinordnung erscheinen strukturelle Anreize, die sich aus wirtschafts- bzw. struktur- und umwelt- bzw. klimapolitischen Standpunkten ergeben. Positionen, die den Kohleausstieg befürworteten bzw. ablehnten und dementsprechend nach vorn oder hinten verschieben wollten, strukturierten den gesellschaftspolitischen Diskurs über die Lausitz hinaus. Diese gesellschaftsstrukturierende Wirkung hat sich auch in das landespolitische Parteiensystem übertragen. Hier wurde die Polarisierung des Konflikts parteipolitisch vorangetrieben, wobei die Konfliktseiten vor allem durch *Bündnis 90/Die Grünen* und *AfD* repräsentiert werden. Zusammengefasst ordne ich die Auseinandersetzungen im Umfeld der (brandenburgischen) Lausitz deshalb als sozial-ökologische Transformationskonfliktlinie ein.

Daran anschließend bestätige ich meine zweite Annahme. Allem voran die Auseinandersetzungen im November 2019 zeigen, dass Deutungsmuster bzw. Orientierungen bestehender Konflikte und Cleavages übernommen wurden. Das zuletzt dominierende GAL-TAN-Cleavage sticht hierbei besonders hervor. Denn dieses impliziert mit seiner Berücksich-

tigung grüner Themen, dass die latenten Interessenkonstellationen im Bereich von Energie- bzw. Klimapolitik bereits längere Zeit vorgelegen haben. Die Popularisierung der Klimakrise sorgte nun dafür, dass diese Interessen entlang bestehender Linien politisiert wurden. Angesichts seiner zunehmenden Polarisierung gewinnt dieser Konflikt gegenüber den dominanten Cleavages an Bedeutung. Eingebettet in die bisherige Parteienpolarisierung zwischen *Bündnis 90/Die Grünen* und *AfD* verselbstständigt er sich stückweise.

Auch meine dritte Annahme bestätigt sich. Insbesondere durch die Stärke der *AfD* ergibt sich in Verbindung mit dem Andauern des Transformationskonflikts eine Radikalisierung der Konfliktaustragung. Diesbezüglich kann ich auf der Grundlage der Kontextkapitel zudem eine weitere Tendenz festhalten, die in der eingangs formulierten Annahme noch nicht berücksichtigt war: Die Intensivierung der sozial-ökologischen Krise rund um den Klimawandel resultiert nicht nur aus der ungelösten Klimakrise an sich, sondern auch aus der Kombination mit anderen Krisen. Zwar sank der Stellenwert des Transformationskonflikts während der Coronakrise. Mit der sich zuspitzenden Energiekrise erlangte die Konfliktlinie jedoch erneut eine maßgebliche Bedeutung. Die Relevanz für die Lausitz und Brandenburg ergibt sich nicht nur aufgrund des lokalen Standortfaktors und der nationalen

Gewichtung der Kohleindustrie. Auch die angespannte Versorgungslage infolge externer Faktoren gestaltet sich als gewichtig. Zu nennen sind der gestiegene Energieverbrauch nach der Lockerung zahlreicher Corona-Maßnahmen (Blüh-dorn, 2021, S. 22; Krüger, 2021, S. 545) und die Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine (Schmalz, 2022, S. 349).

Gesamtfazit: Transformationskonflikte als Cleavage

36

Die bisherige Klimapolitik reicht nicht, um die Klimakrise aufzuhalten. Diese Erkenntnis klima- (IPCC, 2022) und sozialwissenschaftlicher Ausarbeitungen (Dörre, 2020, S. 52) gilt sowohl im globalen Maßstab als auch für die Bundesrepublik. Obwohl viele Lösungsansätze theoretisch ausgearbeitet werden (Adler & Schachtschneider, 2010, S. 15-18), kommt es kaum zu deren realer Umsetzung. Insbesondere was die Transformationsforschung betrifft, haben wir die Situation einer „Entkopplung der vorauseilenden Programmatik von der sich nur allmählich entfaltenden Praxis“ (Jaeger-Erben et al., 2018, S. 117). Der Weg von der Krise zur Transformation ist also kein Automatismus.

In meinem Beitrag habe ich deshalb den Fokus auf die gesellschaftspolitischen Konflikte um sozial-ökologische Transformationen gelegt. Zwar werden Trans-

formationskonflikte in der Literatur zunehmend benannt. Jedoch fokussiert deren Beschreibung jenseits der ursprünglichen Konzeptualisierung (Hummel et al., 2022) oftmals auf die Auseinandersetzung um einen präferierten Lösungsweg (Candeias, 2019, S. 6; Dörre, 2020, S. 59-69; Wissen & Brand, 2022, S. 274-279). Deshalb bin ich in meinem Beitrag einen Schritt zurückgegangen. Ich schlage vor, einen theoretischen Rahmen zu schaffen, der im Einklang mit der ursprünglichen Konzeptualisierung steht. Dieser soll eine systematische Draufsicht auf die gesellschaftspolitischen Konflikte um die diskutierten Lösungsvorschläge für sozial-ökologische Krisen ermöglichen. Somit löse ich den Blick von der akademischen Auseinandersetzung um einen bestimmten Lösungsweg und öffne gleichzeitig den Raum dafür, die akademischen Zielvorstellungen als Teil sozial-ökologischer Konflikte zu begreifen. Dafür habe ich das Konzept der Transformationskonflikte im Lichte des Cleavages-Ansatzes (Lipset & Rokkan, 1967) betrachtet.

Theoretisch habe ich herausgearbeitet, dass sich die gesellschaftspolitische Entwicklung sozial-ökologischer Transformationskonflikte in den Cleavage-Ansatz einordnen lässt. Angebunden an die ursprünglichen Konzeptualisierungen im Frankfurter Ansatz (Becker et al., 2011; Becker & Jahn, 2000; Brand, 2018; Hummel et al., 2022), bringt diese Kombination zahlreiche Vor-

teile mit sich. Diese betreffen einerseits die gemeinsame Betrachtung der ökologischen und sozialen Sphären. Andererseits gestaltet sich der relativ neutrale Charakter gegenüber Konflikten konzeptuell als nützlich (Hummel et al., 2017, S. 16-18; Kramm et al., 2017, S. 1-2).

Als Ausgangspunkt habe ich die fehl-schlagende Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse definiert. Wird dieser Problemkonstellation nicht ausreichend gegengesteuert, entwickelt sich eine ökologische Krise. Diese Krise wird für die Menschen zunehmend spürbar und erhält deshalb gesellschaftliche Aufmerksamkeit.⁸ Sobald Lösungs- bzw. Transformationswege zum Umgang mit der Krise diskutiert werden, findet die Politisierung des Krisenphänomens statt. Zur Critical Juncture wird ein Ereignis innerhalb dieses Politisierungsprozesses, wenn sich aus ihm ein gesellschaftsstrukturierender Konflikt entwickelt. Diese Konfliktlinie wird entweder zusammen mit der ökologischen Krise gelöst, wofür ich das Konzept der sozial-ökologischen Transformation eingesetzt habe. Oder es kommt zum ökologischen Kipppunkt, wodurch eine

nachhaltige Lösung der Krise nicht mehr möglich ist. Diese Variante beschreibe ich im Anschluss an Ingolfur Blühdorn (2021, 2020a, 2020b) als nicht-nachhaltige Transformation.

Empirisch habe ich diese Zusammenführung beider Forschungsstränge anhand der klimapolitischen Auseinandersetzungen rund um die brandenburgische Lausitz überprüft. Aufgrund des Rahmens meines Beitrags habe ich mich dabei auf eine Kurzanalyse beschränkt. Anschließend an die Literatur (Brunnengräber & Weber, 2004; Görg, 2010) habe ich den Klimawandel zunächst als fehlschlagende Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse eingeordnet. In dieser Form wird er auch in Brandenburg zunehmend spürbar. Als Klimakrise gefasst, wurde er wiederum zunehmend politisiert. Ausschlaggebend dafür war das Ergebnis der Kohlekommission, die Anfang 2019 für einen Kohleausstieg im Jahr 2038 plädierte. Dieser Fahrplan entfaltete in der Lausitz und ganz Brandenburg eine enorme Wirkung, weil die Kohleindustrie dort ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Wie ich in der Prozessanalyse nachvollziehen konnte, entwickelte sich in der Folge ein

⁸Einerseits wäre theoretisch auch ein Fall denkbar, in dem eine sozial-ökologische Krise gesellschaftlich nicht wahrgenommen wird, in der Folge ohne jedwede Bearbeitung schwelt und in eine nicht-nachhaltige Transformation mündet. Andererseits wäre theoretisch auch möglich, dass eine Krise wahrgenommen und auf der Grundlage eines universell geteilten Lösungsvorschlags bearbeitet wird. Unabhängig davon, ob letzterer Fall in einer erfolgreichen Transformation endet, stehen beide Fälle jedoch außerhalb meiner Konzeptualisierung eines Cleavages. Denn aufgrund der fehlenden Gegenüberstellung von Lösungsvorschlägen fehlen bereits die Ereignisse, die im Sinne des Cleavage-Ansatzes potenziell zu einer Critical Juncture und letztlich einer gesellschaftsstrukturierenden Konfliktlinie führen können.

gesellschaftsstrukturierender Konflikt um den Kohleausstieg. Umwelt- bzw. klima- und energie- bzw. wirtschaftspolitische Argumente dominierten dabei die Frage, ob der Ausstieg früher, wie geplant, später oder gar nicht stattfinden sollte. Rückblickend ordne ich die Ergebnisverkündung der Kohlekommission deshalb als Critical Juncture für den Konflikt ein.

Da es bei diesem Konflikt um eine Antwort auf die Klimakrise geht, beschreibe ich ihn als sozial-ökologischen Transformationskonflikt. Dieser drückt sich sowohl zivilgesellschaftlich als auch parteipolitisch aus. Am vehementesten stehen sich hierbei die *AfD* und *Bündnis 90/Die Grünen* gegenüber. Während erstere generell gegen den Ausstieg argumentiert, wollte letztere ihn früher umsetzen. Alle anderen Parteien formieren sich in diesem Fall zwischen diesen beiden Polen: Zum einen geht aus der wahlprogrammatischen Analyse hervor, dass die anderen Parteien nicht so stark auf die Politisierung der Klimapolitik während des Jahres 2019 reagieren. Zum anderen schließe ich aus den Umfragedaten und der medial orientierten Prozessana-

lyse, dass die Parteien selbst und bzw. oder ihre Anhänger*innen nur abgeschwächte Positionen entlang der Konfliktachse vertreten. Parallel zur Darstellung von Lipset und Rokkan (1967, S. 47) fasse ich meine Skizze in Tabelle 5 zusammen.

Dass sich die Konfliktseiten vor allem um die *AfD* und *Bündnis 90/Die Grünen* formiert haben, begründe ich mit der Orientierung an bestehenden Konfliktmustern. Allem voran der Landtagswahlkampf wirkte hierbei strukturierend, indem einschlägige Deutungs- bzw. Orientierungsmuster in Abgrenzung zueinander reproduziert wurden. Vornehmlich der emporkommende GAL-TAN-Cleavage (Diermeier, 2020; Hooghe & Marks, 2018), so schließe ich aus der Prozessanalyse, strukturierte den Diskurs zwischen grüner Klimapolitik und traditionaler Standort-sicherung. Obwohl die Transformationskonfliktlinie also bereits latent angelegt war, brach ihre eigenständige Wirkung erst mit der entsprechenden Themenpolitisierung durch. Besonders anschaulich wird dies anhand des Protestwochenendes im November 2019. Hierbei stach nicht

38

Cleavage	Critical Juncture	Thema
Pro-Contra sozial-ökologische Transformation	Ergebnispräsentation der Kohlekommission im Jahr 2019	Braunkohleausstieg vor 2038 vs. nach 2038

Tabelle 5: Schematische Darstellung der Konfliktsituation rund um die Lausitz (angelehnt an Lipset & Rokkan, 1967, S. 47)

” Für die Zukunft deuten meine Ergebnisse auf eine andauernde Nicht-Nachhaltigkeit hin [...]. [Die] praktische Vernachlässigung [des Klimawandels] sorgt dafür, dass die Klimakrise voranschreitet. Realpolitische Spielräume werden trotz der Regierungsbeteiligung von Parteien, die ökologische Themen besonders hervorheben, nicht genutzt [...].

nur der lokale Konflikt an sich, sondern auch seine landes- und bundespolitische Einbettung hervor. Im weiteren Verlauf stieg zwar die Relevanz der Coronakrise und des Angriffskrieges auf die Ukraine. Allerdings wirkt die sozial-ökologische Transformationskonfliktlinie durch die Zuspitzung der Energieversorgungslage infolge dieser Krisen und der andauernden Präsenz des Klimawandels weiterhin (infratest dimap, 2022a, S. 9-11).

Mit diesem Ergebnis leiste ich nicht nur einen Beitrag zur idealtypischen Einordnung der empirischen Befunde, sondern auch zur konfliktbezogenen Konzepterweiterung innerhalb des (sozial-ökologischen) Transformations- bzw. Nachhaltigkeitsdiskurses. Mittels meiner Konzeptualisierung stelle ich dabei einen gesellschaftspolitischen Bezug her und wirke gleichzeitig der Bias im Kontext der Begriffsverständnisse entgegen. Außerdem schaffe ich einen analytischen Rahmen für fallbezogene Anwendungen. Die Cleavage-Theorie habe ich hingegen um einen weiteren

Anwendungsbereich ergänzt, ohne die bisherigen Konzeptualisierungen außer Acht zu lassen. Aufgrund der Kürze der Analyse handelt es sich bei meinen Ergebnissen jedoch nur um eine fallspezifische Skizze. Inwiefern diese Konzeptualisierungen innerhalb anderer Untersuchungsansätze valide sind oder angepasst und erweitert werden können bzw. müssen, zeigen erst weitere Analysen.

Für die Zukunft deuten meine Ergebnisse auf eine andauernde Nicht-Nachhaltigkeit hin, wie Ingolfur Blühdorn (2021, 2020a, 2020b) sie beschreibt. Zwar werden beispielsweise die Diskussionen um den Klimawandel bereits seit Jahrzehnten relativ niedrigschwellig geführt (Uekötter, 2019, S. 10-15). Doch seine praktische Vernachlässigung sorgt dafür, dass die Klimakrise voranschreitet. Realpolitische Spielräume werden trotz der Regierungsbeteiligung von Parteien, die ökologische Themen besonders hervorheben, nicht genutzt (Krüger, 2021, S. 544-548). Die Formulierung von (hochgesteckten)

Politikzielen verliert infolgedessen auch in umwelt- bzw. klimarelevanten Bereichen an gesellschaftspolitischer Glaubwürdigkeit – allem voran bei entsprechenden Aktivist*innen (Emunds, 2022; Reemtsma, 2021). Was die Bewertung bzw. Prognose realer Parteidifferenzen angeht, sinkt deshalb außerdem die analytisch ohnehin begrenzte Aussagekraft von Wahlprogrammen (Töller, 2022, S. 464).

Gesamtgesellschaftlich verhindert hierbei vor allem das Festhalten an einem wachstumsorientierten Wirtschaften eine wirksame Klimapolitik (Krüger, 2021, S. 545). Dafür ist jedoch nicht allein die Ausrichtung von Großkonzernen verantwortlich (Blühdorn, 2021, S. 22). Auch die breite Bevölkerung im globalen Norden festigt diese Tendenz (Blühdorn, 2020b, S. 36-37; Brand & Wissen, 2020, S. 152-154) mit ihrer „Imperiale[n] Lebensweise“ (Brand & Wissen, 2017). Dies zeigt sich auch an der Stärke wirtschaftspolitischer Argumente im betrachteten Fall. Jedoch übersieht diese gesellschaftliche Schwerpunktsetzung, dass sich ökologische Zwänge nicht aufschieben lassen – unabhängig davon, was wirtschaftspolitisch gewollt oder möglich ist. Ändert sich die gesellschaftliche Schwerpunktsetzung nicht, werden ökologische Krisen und gesellschaftliche Konflikte also auf nicht-nachhaltige Transformationen hinauslaufen, das heißt ein dauerhaftes Fehlschlagen sozial-ökologischer Regulationen.

Acknowledgement-Statement

An dieser Stelle möchte ich mich für das Feedback der Gutachter*innen des soziologiemagazin e.V. und der Zeitschrift Soziologie und Nachhaltigkeit bedanken.

Disclosure Statement

Ich versichere, dass der Beitrag ohne Interessenkonflikt erstellt wurde.

ZUM AUTOR

Kevin Gimper (geb. 1996) ist Doktorand am Institut für Politikwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Stipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Neben der Auseinandersetzung mit der Forschung zu sozial-ökologischen Transformationen und der Cleavage-Theorie beschäftigt er sich in erster Linie mit dem Verhältnis von politischer Ungleichheit und politischer Responsivität.

Den Beitrag haben folgende Redaktionsmitglieder betreut und lektoriert: **Andreas Schulz-Tomančok, Annabell Lamberth, Gizem Fesli, Hendrik Erz, Lucas Steger** und **Marc Blüml**.

LITERATUR

- AfD Brandenburg** (2014). *Mut zu Brandenburg. Bodenständig und frei leben. Das Programm der Alternative für Deutschland für die Landtagswahl am 14. September 2014*. AfD Brandenburg.
- AfD Brandenburg** (2019). *Landtagswahlprogramm für Brandenburg 2019. Am 01.09. AfD wählen! Hol dir dein Land zurück!* AfD Brandenburg.
- Adler, F., & Schachtschneider, U.** (2010). *Green New Deal, Suffizienz oder Ökosozialismus? Konzepte für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise*. oekom.
- Armbrust, I.** (2021). Einführung. In Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt (Hrsg.), *Solidarische Welt. Das Themenheft. Klima-Ungerechtigkeit. Klimawandel und Klimapolitik auf Kosten der Ärmsten* (S. 3). Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt.
- Beach, D.** (2020). Process Tracing Methods. In C. Wagemann, A. Goerres & M. B. Siewert (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Politikwissenschaft* (S. 699–719). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16937-4>
- Becker, E., Hummel, D., & Jahn, T.** (2011). Gesellschaftliche Naturverhältnisse als Rahmenkonzept. In M. Groß (Hrsg.), *Handbuch Umweltsociologie* (S. 75–96). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93097-8>
- Becker, E., & Jahn, T.** (2000). Sozial-ökologische Transformationen: Theoretische und methodische Probleme transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung. In K.-W. Brand (Hrsg.), *Nachhaltigkeit und Transdisziplinarität. Besonderheiten, Probleme und Erfordernisse der Nachhaltigkeitsforschung* (S. 68–84). Analytica.
- Benoit, K., Bräuninger, T., & Debus, M.** (2009). Challenges for estimating policy preferences: Announcing an open access archive of political documents. *German Politics*, 18(3), 440–453. <https://doi.org/10.1080/09644000903055856>
- Berg-Schlosser, D.** (2020). Epistemologische Grundlagen. Kausalität und Erklärung. In C. Wagemann, A. Goerres & M. B. Siewert (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Politikwissenschaft* (S. 13–30). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16937-4>
- Beye, C.** (2021). *Die Klimaschutzgesetze der Bundesländer. Eine rechtliche Analyse und Bewertung der Landesklimatechtgesetze unter besonderer Berücksichtigung des völker-, europa- und bundesrechtlichen Rahmens*. Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748927600>
- Blatter, J., Langer, P. C., & Wagemann, C.** (2018). *Qualitative Methoden in der Politikwissenschaft. Eine Einführung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14955-0>
- Blühdorn, I.** (2020a). Die Gesellschaft der Nicht-Nachhaltigkeit. Skizze einer umweltsociologischen Gegenwartsdiagnose. In ders. (Hrsg.), *Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet* (2., aktualisierte Auflage, S. 83–160). transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839454428>
- Blühdorn, I.** (2020b). Haben wir es gewollt? Vorüberlegung. In ders. (Hrsg.), *Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet* (2., aktualisierte Auflage, S. 31–45). transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839454428>
- Blühdorn, I.** (2021). Freedom Day. Freiheit und Demokratie in der Gesellschaft der Nicht-Nachhaltigkeit. *Journal für politische Bildung*, 12(4), 18–24. <http://dx.doi.org/10.46499/1798.2169>
- Bonacker, T.** (2005). Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien – Einleitung und Überblick. In ders. (Hrsg.), *Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien. Eine Einführung* (3. Auflage, S. 9–29). Leske + Budrich. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-95688-0>
- Brand, K.-W.** (2018). Disruptive Transformationen. Gesellschaftliche Umbrüche und sozial-ökologische Transformationsdynamiken kapitalistischer Industriegesellschaften – ein zyklisch-struktureller Erklärungsansatz. *Berliner Journal für Soziologie*, 28(3), 479–509. <https://doi.org/10.1007/s11609-019-00383-5>
- Brand, K.-W.** (2021). Das schwarze Loch der „Nicht-Nachhaltigkeit“. Eine kritische Auseinandersetzung mit Ingolfur Blühdorns Forschungsansatz. *Berliner Journal für Soziologie*, 31(2), 279–307. <https://doi.org/10.1007/s11609-021-00438-6>
- Brand, U.** (2016). Sozial-ökologische Transformation. In S. Bauriedl (Hrsg.), *Wörterbuch Klimadebatte* (S. 277–282). transcript. <https://doi.org/10.1515/9783839432389>

- Brand, U., & Wissen, M.** (2017). *Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus*. oekom.
- Brand, U., & Wissen, M.** (2020). Jenseits der Green Economy. Die imperiale Lebensweise als entscheidendes Hindernis für eine Kreislaufwirtschaft. In S. Eisenriegler (Hrsg.), *Kreislaufwirtschaft in der EU. Eine Zwischenbilanz* (S. 151–157). Springer Gabler.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-27379-8>
- Bräuninger, T., Debus, M., & Benoit, K.** (2022). *Political Documents Archive*. Polidoc Archiv. <http://polidoc.net/>
- Brunnengräber, A., & Weber, M.** (2004). Klimawandel als Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Zur Mehrebenenstruktur in der Klimapolitik. *Widerspruch: Beiträge zu sozialistischer Politik*, 24(47), 108–118.
<https://doi.org/10.5169/seals-652513>
- BVB/FW** (2014). *Wahlprogramm der BVB / Freie Wähler für die Landtagswahl 2014*. BVB/FW.
- BVB/FW** (2019). *Wahlprogramm BVB / Freie Wähler für die Landtagswahl 2019*. BVB/FW.
- Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg** (2014). *Gutes Morgen, Brandenburg! Das Programm zur Landtagswahl*. Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg.
- Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg** (2019). *Wahlprogramm zur Landtagswahl 2019. Brandenburg fairwandeln. #ökologisch #sozial #weltoffen*. Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg.
- Candcias, M.** (2019). Vorwort: Sozial-ökologische Transformationskonflikte des 21. Jahrhunderts. In Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hrsg.), *Nach der Kohle. Alternativen für einen Strukturwandel in der Lausitz* (S. 5–6). Rosa Luxemburg Stiftung.
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_4-19_Nach_der_Kohle.pdf
- CDU Brandenburg** (2014). *Brandenburg. Besser. Machen. Regierungsprogramm der CDU Brandenburg für die 6. Wahlperiode des Landtages 2014 – 2019*. CDU Brandenburg.
- CDU Brandenburg** (2019). *Brandenburg wachsen lassen. Regierungsprogramm der CDU Brandenburg. Beschlossen vom 34. Landesparteitag 4. Mai 2019*. CDU Brandenburg.
- Decker, F.** (2018). *Parteiendemokratie im Wandel* (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Nomos.
<https://doi.org/10.5771/9783845292892>
- DIE LINKE Brandenburg** (2014). *Soziales Brandenburg. Das ist DIE LINKE*. DIE LINKE Brandenburg.
- DIE LINKE Brandenburg** (2019). *Ums Ganze. Brandenburgs Zukunft gemeinsam gestalten!* DIE LINKE Brandenburg.
- Diermeier, M.** (2020). The AfD's Winning Formula – No Need for Economic Strategy Blurring in Germany. *Intereconomics*, 55(1), 43–52.
<https://doi.org/10.1007/s10272-020-0868-2>
- Dörre, K.** (2020). Gesellschaft in der Zangenkrise. Vom Klassen- zum sozial-ökologischen Transformationskonflikt. In ders., M. Holzschuh, J. Köster & J. Sittel (Hrsg.), *Abschied von Kohle und Auto? Sozial-ökologische Transformationskonflikte um Energie und Mobilität* (S. 23–69). Campus.
- Dörre, K.** (2021). *Die Utopie des Sozialismus. Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution*. Matthes und Seitz.
- Eckersley, P., Kern, K., Haupt, W., & Müller, H.** (2021). *The Multi-level Context for Local Climate Governance in Germany: The Role of the Federal States*. Leibniz Institute for Research on Society and Space.
- Emundts, C.** (2022, 23. September). *Klimabewegung und Grüne. Nicht mehr grün*. Tagesschau.
<https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/fridays-for-future-239.html>
- Fallend, F.** (2017). Neues Stadt-Land-Cleavage in der österreichischen Politik? Eine Untersuchung anhand der Bundespräsidentenwahlen 2016. In Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (Hrsg.), *Jahrbuch des Föderalismus 2017. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa* (S. 158–171). Nomos.
<https://doi.org/10.5771/9783845288253>
- Falleti, T. G., & Lynch, J. F.** (2009). Context and Causal Mechanisms in Political Analysis. *Comparative Political Studies*, 42(9), 1143–1166.
<https://doi.org/10.1177/0010414009331724>

- Feddersen, H.** (2020). *Sozial-ökologische Transformationskonflikte im ländlichen Raum. Eine explorative Fallstudie aus konventionsoziologischer Perspektive* (CSS Working Paper Series, Working Paper Nr. 2). Universität Hamburg. <https://doi.org/10.25592/css-wp-002>
- Flaskühler, C. A.** (2018). *Föderale Klimaschutzgesetzgebung in Deutschland im Lichte des wohlgeordneten Rechts*. Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783845291451>
- Franklin, M. N.** (2010). Cleavage Research: A Critical Appraisal. *West European Politics*, 33(3), 648–658. <https://doi.org/10.1080/01402381003654650>
- Franz, M., & Leuchner M.** (2021). Editorial. *Standort*, 45(4), 227–228. <https://doi.org/10.1007/s00548-021-00750-6>
- Friedrich, D.** (2019, 02. Dezember). *Nach Kohleprotesten. Woidke besucht Kohle-Arbeiter in Jämschwalde*. RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/beitraege/2019/12/kohleproteste-besuch-woidke-jaenschwalde.html>
- Fritsche, I., Jonas, E., & Kessler T.** (2011). Collective Reactions to Threat: Implications for Intergroup Conflict and for Solving Societal Crises. *Social Issues and Policy Review*, 5(1), 101–136. <https://doi.org/10.1111/j.1751-2409.2011.01027.x>
- Ganghof, S.** (2019). *Forschungsdesign in der Politikwissenschaft. Eine theorieorientierte Perspektive mit Anwendungsbeispielen*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24260-2>
- Gentes, T., Löning, L., & Trapp, A.** (2020). Nähe und Distanz. Das Verhältnis zwischen Umwelt-NGOs und Fridays for Future. In S. Haunss & M. Sommer (Hrsg.), *Fridays for Future – Die Jugend gegen den Klimawandel. Konturen der weltweiten Protestbewegung* (S. 163–179). transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839453476>
- Gerring, J.** (2010). Causal Mechanisms: Yes, But . . . *Comparative Political Studies*, 43(11), 1499–1526. <https://doi.org/10.1177/0010414010376911>
- Gethin, A., Martínez-Toledano, C., & Piketty, T.** (2021). Conclusion. In dies. (Hrsg.), *Political Cleavages and Social Inequalities. A Study of Fifty Democracies, 1948–2020* (S. 617–621). Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv209xnfu>
- Gimper, K.** (2021). *Auf dem Weg zu sozial-ökologischen Transformationen? Policy-Orientierungen der Landesparteien während der Popularisierung der Klimakrise im Jahr 2019* (Masterarbeit, Friedrich-Schiller-Universität Jena). Digitale Bibliothek Thüringen. <https://doi.org/10.22032/dbt.48995>
- Glaab, M., Irrgang, A., & Weigl, M.** (2013). Herausforderungen einer sich wandelnden Parteiendemokratie. In M. Glaab & M. Weigl (Hrsg.), *Politik und Regieren in Bayern* (S. 219–239). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93414-3>
- Gross, M., & Debus, M.** (2018). Does EU regional policy increase parties' support for European integration? *West European Politics*, 41(3), 594–614. <https://doi.org/10.1080/01402382.2017.1395249>
- Görg, C.** (2010). Vom Klimaschutz zur Anpassung: gesellschaftliche Naturverhältnisse im Klimawandel. In M. Voss (Hrsg.), *Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche Perspektiven* (S. 347–362). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92258-4>
- Görgen, B., Grundmann, M., Haarbush, N., Hoffmeister, D., & Wendt, B.** (2020). Editorial. Die sozial-ökologische Transformation in der Corona-Krise. *Soziologie und Nachhaltigkeit - Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung*, 6 (Sonderband 2), 4–7. <https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/sun/article/view/2936>
- Gürtler, K., Luh, V., & Staemmler, J.** (2020). Strukturwandel als Gelegenheit für die Lausitz. Warum dem Anfang noch der Zauber fehlt. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 70(6/7), 32–39.
- Hanusch, F., & Meisch, S.** (2022). The temporal cleavage: the case of populist retropopia vs. climate emergency. *Environmental Politics*, 31(5), 883–903. <https://doi.org/10.1080/09644016.2022.2044691>
- Havertz, R.** (2020). Strategy of ambivalence: AfD between neoliberalism and social populism. *Trames*, 24(4), 549–565. <https://doi.org/10.3176/tr.2020.4.05>
- Hebenstreit, J.** (2023). Voter Polarisation in Germany: Unpolarised Western but Polarised Eastern Germany? *German Politics*, 32(1), 63–84. <https://doi.org/10.1080/09644008.2022.2056595>

- Heidecke, C., Offermann, F., & Hauschild, M.** (2017). *Abschätzung des Schadpotentials von Hochwasser- und Extremwetterereignissen für landwirtschaftliche Kulturen* (Thünen Working Paper Nr. 76). Johann Heinrich von Thünen-Institut. <https://doi.org/10.3220/WP1503576083000>
- Herberg, J., Gürtler, K., & Löw Beer, D.** (2019). Strukturwandel als Demokratiefrage. Der Lausitzer Kohleausstieg, ein Ausstieg aus der Transformationsblockade? *Berliner Debatte Initial*, 30(4), 113–124. https://publications.rifs-potsdam.de/pubman/item/item_4894899
- Herkner, R.** (2019, 01. Dezember). *Kohle-Protest in der Lausitz. Polizei stellt 29 Strafanzeigen gegen Klimaaktivisten*. RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/12/kohlegegner-proteste-lausitz-strafanzeigen.html>
- Herkner, R., & Rausch, A.** (2019, 01. Dezember). *Protest in der Lausitz. Kohlegegner beenden Blockaden der Tagebaue*. RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/11/lausitz-jaenschwalde-cottbus-ende-ge-laende-kohle-protest-klimastreik-samstag.html>
- Hickmann, T., Partzsch, L., Pattberg, P., & Weiland, S.** (2020). Mehr Engagement der Politikwissenschaft in der Anthropozän-Debatte. *Politische Vierteljahresschrift*, 61(4), 659–670. <https://doi.org/10.1007/s11615-020-00275-x>
- Hooghe, L., & Marks, G.** (2018). Cleavage theory meets Europe's crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage. *Journal of European Public Policy*, 25(1), 109–135. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1310279>
- Hooghe, L., Marks, G., & Wilson, C. J.** (2002). Does left/right structure party positions on European integration? *Comparative Political Studies*, 35(8), 965–989. <https://doi.org/10.1177/001041402236310>
- Horowitz, I. L.** (1972). The Environmental Cleavage. Social Ecology versus Political Economy. *Social Theory and Practice*, 2(1), 125–134.
- Hummel, D., Fickel, T., Graul, H., & Peter, S.** (2022). Normative Aspekte der sozialökologischen Forschung. Konflikte im Bereich Biodiversität. *Ökologisches Wirtschaften*, 37(2), 36–40. <http://dx.doi.org/10.14512/OEW370236>
- Hummel, D., Jahn, T., Keil, F., Liehr, S., & Stieß, I.** (2017). Social Ecology as Critical, Transdisciplinary Science—Conceptualizing, Analyzing and Shaping Societal Relations to Nature. In J. Kramm, M. Pichler, A. Schaffartzik & M. Zimmermann (Hrsg.), *Social Ecology. State of the Art and Future Prospects* (S. 12–30). Molecular Diversity Preservation International. <https://doi.org/10.3390/books978-3-03842-547-2>
- infratest dimap** (2019). *WahlREPORT Landtagswahl Brandenburg 2019. Eine Analyse der Wahl vom 01. September 2019*. infratest dimap.
- infratest dimap** (2021a). *BrandenburgTREND September 2021. Eine repräsentative Studie von infratest dimap im Auftrag des rbb Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg*. infratest dimap.
- infratest dimap** (2021b). *BrandenburgTREND Mai 2021. Eine repräsentative Studie von infratest dimap im Auftrag des rbb Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg*. infratest dimap.
- infratest dimap** (2022a). *BrandenburgTREND April 2022. Eine repräsentative Studie von infratest dimap im Auftrag des rbb Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg*. infratest dimap.
- infratest dimap** (2022b). *Umfragen und Analysen*. infratest dimap. <https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/>
- IPCC** (2022, 09. Juni). *Keynote address by the IPCC Chair Hoesung Lee at the opening of the First Technical Dialogue of the Global Stocktake*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/2022/06/10/keynote-address-hoesung-lee-technical-dialogue-global-stocktake/>
- Institut für sozial-ökologische Forschung** (2022). *Forschungsschwerpunkte*. Institut für sozial-ökologische Forschung. <https://www.isoec.de/forschung/forschungsschwerpunkte/>
- Jaeger-Erben, M., Nagy, E., Schäfer, M., Süßbauer, E., & Zscheischler, J.** (2018). Von der Programmatik zur Praxis: Plädoyer für eine Grounded Theory transformationsorientierter Forschung. *GAIA*, 27(1), 117–121. <https://doi.org/10.14512/gaia.27.1.5>

- Jankowski, M., Kurella, A.-S., Stecker, C., Blätte, A., Bräuninger, T., Debus, M., Müller, J., & Pickel, S. (2022). Die Positionen der Parteien zur Bundestagswahl 2021: Ergebnisse des Open Expert Surveys. *Politische Vierteljahresschrift*, 63(1), 53–72. <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00378-7>
- Kaspar, F., & Mächel, H. (2017). Beobachtung von Klima und Klimawandel in Mitteleuropa und Deutschland. In G. Brasseur, D. Jacob & S. Schuck-Zöller (Hrsg.), *Klimawandel in Deutschland. Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven* (S. 17–26). Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50397-3>
- Kemfert, C. (2008). Kosten des Klimawandels ungleich verteilt: Wirtschaftsschwache Bundesländer trifft es am härtesten. *DIW Wochenbericht*, 75(1), 137–142. <http://hdl.handle.net/10419/151578>
- Knauff, M. (2022). § 11 Landesklimaschutzgesetzes. In M. Rodi (Hrsg.), *Handbuch Klimaschutzrecht* (S. 195–214). Verlag C. H. Beck.
- Kollmorgen, R., Wolfgang M., & Wagener, H.-J. (2015). Transformation und Transformationsforschung: Zur Einführung. In dies. (Hrsg.), *Handbuch Transformationsforschung* (S. 11–27). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05348-2>
- Kramm, J., Pichler, M., Schaffartzik, A., & Zimmermann, M. (2017). Societal Relations to Nature in Times of Crisis—Social Ecology’s Contributions to Interdisciplinary Sustainability Studies. In dies. (Hrsg.), *Social Ecology. State of the Art and Future Prospects* (S. 1–12). Molecular Diversity Preservation International. <https://doi.org/10.3390/books978-3-03842-547-2>
- Krüger, T. (2021). Energiekonflikte und Demokratiekrise. Eine radikaldemokratische Perspektive auf das Ringen um Gemeinwohlziele der Energiewende. *Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 31(4), 539–563. <https://doi.org/10.1007/s41358-021-00289-w>
- König, A. (2019, 10. Dezember). *Innenausschuss. Rechte Vorfälle bei Cottbuser Polizei werden untersucht*. RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/politik/2019/12/brandenburg-cottbus-polizei-innenausschuss-stuebgen-kandt-untersuchung-rechte-vorfaelle.html>
- Köster, J., Bose, S., Dörre, K., & Lütten, J. (2020). Nach der Braunkohle. Konflikte um Energie und regionale Entwicklung in der Lausitz. In K. Dörre, M. Holzschuh, J. Köster & J. Sittel (Hrsg.), *Abschied von Kohle und Auto? Sozial-ökologische Transformationskonflikte um Energie und Mobilität* (S. 71–127). Campus.
- Küpper, B. (2017). Rechtspopulistische Einstellungen in Ost- und Westdeutschland. *Wissen schafft Demokratie*, 1(2), 90–103. <https://doi.org/10.19222/201702/9>
- Landeswahlleiter Brandenburg (2017). *Bundestagswahl in Brandenburg am 24. September 2017. Zweitstimmenanteile sowie Gewinne und Verluste ausgewählter Parteien nach Wahlkreisen*. Landeswahlleiter Brandenburg. <https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/wahlen/BU2017/diagramUberblick.html>
- Landeswahlleiter Brandenburg (2019a). *Europawahl im Land Brandenburg am 26.05.2019. Stimmenanteile sowie Gewinne und Verluste nach Territorialkreisen*. Landeswahlleiter Brandenburg. <https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/wahlen/EU2019/karteTerritorialStimme.html>
- Landeswahlleiter Brandenburg (2019b). *Landtagswahl im Land Brandenburg am 01.09.2019. Zweitstimmenanteile sowie Gewinne und Verluste ausgewählter Parteien nach Wahlkreisen*. Landeswahlleiter Brandenburg. <https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/wahlen/LT2019/diagramUberblick.html#0>
- Lenz, D. (2019, 19. September). *Koalitionsgespräche in Brandenburg. SPD und Grüne machen es mit der CDU*. RBB24. <https://www.rbb24.de/politik/wahl/Landtagswahl/beitrag/koalitionsgespraecher-rot-schwarz-gruen-spd-cdu-gruene-brandenbur.html>
- Lessenich, S. (2020). Soziologie – Corona – Kritik. *Berliner Journal für Soziologie*, 30(2), 215–230. <https://doi.org/10.1007/s11609-020-00417-3>
- Lintz, G., Wirth, P., & Harfst, J. (2016). Regionaler Strukturwandel und Resilienz: Vom Braunkohlenbergbau zum Tourismus im Lausitzer Seenland. In R. Wink (Hrsg.), *Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung* (S. 333–355). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-09623-6>
- Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. An Introduction. In dies. (Hrsg.), *Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives* (S. 1–64). Free Press.

- Lorenz, A., Anter, A., & Reutter, W.** (2016). *Politik und Regieren in Brandenburg*. Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-07226-1>
- Lorenz, A., & Träger, H.** (2021). Die Landtagswahlen 2019 in der Lausitz. Ausdruck eines neuen Zentrum-Peripherie-Konflikts? In Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), *Abschied von der Kohle. Struktur- und Kulturwandel im Ruhrgebiet und in der Lausitz* (S. 200–214). Bundeszentrale für politische Bildung.
- Ludwig, F.** (2019a, 30. November). *Blockaden, Mahnwachen, Demos. Kohle-Protestwochenende bestimmt die Lausitz*. RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/11/ende-gelaende-kohle-protest-klimastreik-in-lausitz.html>
- Ludwig, F.** (2019b, 25. November). *Geplante Aktionen am Wochenende. Lausitzer Tagebaue und Kraftwerke sollen blockiert werden*. RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/11/leag-bereitet-sich-auf-ende-gelaende-vor.html>
- Ludwig, F.** (2019a, 09. September). *Konferenz in Spremberg. So soll es in der Lausitz weitergehen*. RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/politik/2019/09/lausitz-konferenz-spremberg.html>
- Manske, P.** (2019a, 14. November). *Demo zum Strukturstärkungsgesetz. Milliardenhilfen für Kohleländer werden abgesichert*. RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/11/lausitzrunde-demonstriert-in-berlin-vor-kanzleramt.html>
- Manske, P.** (2019b, 22. August). *Gesetzentwurf zu Strukturwandel liegt vor. Strukturhilfen sollen noch vor den Wahlen beschlossen werden*. RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/politik/2019/08/milliardenhilfen-strukturwandel-lausitz-gesetzentwurf.html>
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M.** (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Politics. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16–42.
<https://doi.org/10.1177/0002764218759576>
- McNamara, K. R.** (2017). *Explaining the New Class Cleavages: Geography, Post-Industrial Transformations and Everyday Culture* (American Political Science Association Annual Meeting, Draft Paper). Social Science Research Network.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3059222>
- Menges, R.** (2012). Sozialpolitik im Klimawandel: Konfliktlinien zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. *Zeitschrift für Sozialreform*, 58(3), 343–362.
<https://doi.org/10.1515/zsr-2012-0305>
- Merkel, W.** (2010). *Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Mielke, G.** (2016). Cleavage-Strukturen und ihre Kultivierung: Regionale politische Kultur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In N. Werz & M. Koschkar (Hrsg.), *Regionale politische Kultur in Deutschland. Fallbeispiele und vergleichende Aspekte* (S. 165–188). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-10468-9>
- Müller, K.** (2017). Heimat, Kohle, Umwelt. Argumente im Protest und der Befürwortung von Braunkohleförderung in der Lausitz. *Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht*, 40(3), 213–228.
- Niedermayer, O.** (2020). Die brandenburgische Landtagswahl vom 1. September 2019: Die SPD schlägt die AfD auf den letzten Metern. *Zeitschrift für Parlamentsfragen*, 51(2), 285–303.
<https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-2-285>
- Noffke, O.** (2019, 02. Dezember). „Stopp Ende Gelände“-Graffiti hat Folgen. Disziplinarverfahren gegen Polizisten wird umfangreicher. RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/politik/2019/12/cottbus-polizisten-graffito-ende-gelaende-dc-rechte-symbole.html>
- Nullmeier, F.** (2021). *Kausale Mechanismen und Process Tracing. Perspektiven der qualitativen Politikforschung*. Campus.
<https://doi.org/10.12907/978-3-593-44400-0>
- Oreskes, N.** (2018). The Scientific Consensus on Climate Change: How Do We Know We're Not Wrong? In E. A. Lloyd & E. Winsberg (Hrsg.), *Climate Modelling Philosophical and Conceptual Issues* (S. 31–64). Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-65058-6>
- Otteni, C., & Weisskircher, M.** (2022). AfD gegen die Grünen? Rechtspopulismus und klimapolitische Polarisierung in Deutschland. *Forschungsjournal Soziale Bewegungen*, 35(2), 317–335.
<https://doi.org/10.1515/fjsb-2022-0022>

- Pancewicz, A.** (2020). Transformation of the Lower Lusatia Landscape in the Context of Climate and Energy Change. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 960(3), 32041–32049. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/960/3/032041>
- Patton, D. F.** (2019). Protest Voting in Eastern Germany. Continuity and Change Across Three Decades. *German Politics and Society*, 37(3), 72–88. <https://doi.org/10.3167/gps.2019.370306>
- Piwon, J.** (2019, 17. Juli). *Die Spitzenkandidaten | Ursula Nonnemacher (Grüne). Raus aus der Kohle, rein in den Zug.* RBB24. <https://www.rbb24.de/politik/wahl/Landtagswahl/beitraege/landtagswahl-2019-brandenburg-spitzenkandidaten-gruene-nonnemacher.html>
- Powell, J. L.** (2016). The Consensus on Anthropogenic Global Warming Matters. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 36(3), 157–163. <https://doi.org/10.1177/027046761770707>
- Powell, J. L.** (2017). Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming. *Bulletin of Science, Technology & Society*, 37(4), 183–184. <https://doi.org/10.1177/027046761988626>
- Puppim de Oliveira, J. A.** (2009). The implementation of climate change related policies at the subnational level: An analysis of three countries. *Habitat International*, 33(3), 253–259. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.006>
- RBB** (2019a). *3 Fragen an Christoph Haensel, der für einen Kohleausstieg vor 2038 plädiert. „So viel Zeit haben wir nicht mehr.“* RBB24. <https://www.rbb-online.de/wirmuessenreden/beitrag/haensel.html>
- RBB** (2019b). *3 Fragen an Sebastian Lachmann, der für einen Kohleausstieg 2038 plädiert. „19 Jahre sind ziemlich optimistisch.“* RBB24. <https://www.rbb-online.de/wirmuessenreden/beitrag/lachmann.html>
- RBB** (2019c, 26. Januar). *40 Milliarden Euro für die Kohleregionen. Kommission schlägt Kohleausstieg bis 2038 vor.* RBB24. <https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/01/kohle-kommission-sitzung-berlin-abschlussbericht1.html>
- RBB** (2019d, 18. Februar). *Antenne Brandenburg-Stammtisch: „Lausitz 2038 – Zukunft ohne Kohle?!“.* RBB24. <https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presse-informationen/veranstaltungen/2019/antenne-brandenburg-stammtisch-lausitz-2038-zukunft-ohne-kohle.html>
- RBB** (2019e, 06. Dezember). *Bundesparteitag. SPD diskutiert über früheren Kohleausstieg.* RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/beitraege/2019/12/spd-parteitag-diskussion-kohleausstieg.html>
- RBB** (2019f, 17. September). *CO2-arme Technologien. Kabinett gibt Finanzierung für neues Forschungsinstitut frei.* RBB24. <https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/09/brandenburg-kabinett-finanzierung-luft-und-raumfahrtinstitut-cottbus.html>
- RBB** (2019g). *Das Besucherbergwerk F60 im Landkreis Elbe-Elster. Eine ingenieurtechnische Meisterleistung.* RBB24. <https://www.rbb-online.de/wirmuessenreden/beitrag/f60.html>
- RBB** (2019h, 22. November). *Fehlende Umweltprüfung. Neustart des Tagebaus Jänschwalde im Januar geplatzt.* RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/11/tagebau-jaenschwalde-startet-spaeter-umweltpruefung-braunkohle.html>
- RBB** (2019i, 26. November). *Interview | Rechtswissenschaftler zu Kohle-Protesten. „Ziviler Ungehorsam ist nicht strafbar, aber manche Handlungen.“* RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/politik/2019/11/ziviler-ungehorsam-erklaerung-ende-gelaende-demo.html>
- RBB** (2019j, 18. Dezember). *Interview | Umweltökonom Reimund Schwarze. „Der deutsche Beitrag zum ‚Green Deal‘ ist sehr gering.“* RBB24. <https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/politik/2019/12/klimagipfel-madrid-schwarze-green-deal-klimapaket-viadrina.html>
- RBB** (2019k, 30. August). *Keine Fristverlängerung. Tagebau Jänschwalde muss Betrieb vorerst einstellen.* RBB24. <https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/08/tagebau-jaenschwalde-verwaltungsgericht-entscheidung.html>
- RBB** (2019l, 09. April). *Klimawandel | Spitzenplatz im Bundesvergleich. Warum Brandenburg besonders viele Treibhausgase ausstößt.* RBB24. <https://www.rbb24.de/panorama/thema/2019/klimawandel/beitraege/treibhausgase-ausstoss-verursacher-welt-berlin-brandenburg.html>

RBB (2019m, 16. Mai). *Landtag Brandenburg. 2019. Andreas Kalbitz (AfD)*. RBB24.

https://www.rbb-online.de/imparlament/brandenburg/2019/16--17-mai-2019/15_16_monat_2018_-_78_Sit-zung_des_Brandenburger_Landtags11/andreas-kalbitz--afd---top1.html

RBB (2019n, 20. August). *Landtagswahl Brandenburg. Die wichtigsten Zitate der Spitzenpolitiker in der rbb-Wahlarena*. RBB24.

<https://www.rbb24.de/politik/wahl/Landtagswahl/beitraege/zitate-rbb-wahlarena-spitzenpolitiker-landtagswahl-brandenburg.html>

RBB (2019o, 20. August). *rbb-Wahlarena. So lief der Schlagabtausch der Spitzenkandidaten*. RBB24.

<https://www.rbb24.de/politik/wahl/Landtagswahl/beitraege/wahlarena-rbb-landtagswahl-spitzenkandidaten-brandenburg.html>

RBB (2019p, 03. August). *Rund um... Die Lausitz*. RBB24.

<https://www.rbb-online.de/fernsehen/beitrag/rund-um/die-lausitz/die-lausitz.html>

RBB (2019q, 01. Oktober). *Strukturwandel in der Lausitz. Neues Wirtschaftsbandnis will Energiewende voranbringen*. RBB24.

<https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/10/strukturwandel-lausitz-wirtschaftsbuendnis-energiewende.html>

RBB (2022a). *Suchfunktion auf RBB-Online*. RBB24.

https://www.rbb24.de/suche/#searchform_q_.,20daterange.,3A1990-01-01..2022-09-15_sort_meta.,3AdateShort dt.,3AA.,3A.,3A.,3AY_start_0_site_evo_p_rbb_requiredfields_doctype.,3Abeitrag.,7Cdoctype.,3Asendeplatz.,7Cdoctype.,3Atermin.,7Cdoctype.,3Acast.,7Cdoctype.,3Arezension

RBB (2022b). *Suchfunktion auf RBB-Online*. RBB24.

https://www.rbb24.de/suche/#searchform_q_Lausitz.,-20Kohle.,20daterange.,3A2019-01-01..2019-12-31_sort_meta.,3AdateShort dt.,3AA.,3A.,3A.,3AY_start_0_site_evo_p_rbb_requiredfields_doctype.,3Abeitrag.,7Cdoctype.,3Asendeplatz.,7Cdoctype.,3Atermin.,7Cdoctype.,3Acast.,7Cdoctype.,3Arezension

Reemtsma, C. (2021, 14. Dezember). *Verrat am eigenen Anspruch. Enttäuschende Klimapolitik der Grünen*. Die Tageszeitung.

<https://taz.de/Enttaeuschende-Klimapolitik-der-Grue-nen/!5819127/>

Richter, C. (2018). „Die NPD hat der AfD den Weg geebnet“ – Analyse des AfD-Mobilisierungserfolgs zur Bundestagswahl 2017. In J. Dieckmann, D. Geschke, M. Quent & A. Tahirovic (Hrsg.), *Schwerpunkt: Gesellschaftlicher Zusammenhalt* (S. 148–157). Amadeu Antonio Stiftung.

Salheiser, A., & Patz, J. (2022). Demokratie in Gefahr? Sozialwissenschaftliche Befunde und Impulse für die Politische Bildung. *Gesellschaft Wirtschaft Politik*, 71(2), 151–156. <https://doi.org/10.3224/gwp.v71i2.04>

Schiller, S. (2019, 27. November): *Kohle-Protest in der Lausitz angekündigt. „Am Samstag blockieren wir die Orte der Zerstörung“*. RBB24.

<https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/11/ende-gelaende-pressekonzferenz-proteste-wochenende.html>

Schmalz, S. (2022). Soziologie der Deglobalisierung. *Berliner Journal für Soziologie*, 32(3), 349–361.

<https://doi.org/10.1007/s11609-022-00483-9>

Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2018). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (11., überarbeitete Auflage). De Gruyter Oldenbourg.

Schöfbeck, M. (2019). *Parteiliche Integrationskepsis in Transformationsstaaten*. Springer VS.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-24779-9>

Siewert, M. B., & Wagemann, C. (2020). Vergleichende Fallstudien und Einzelfalldesigns. In dies. & A. Goerres (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Politikwissenschaft* (S. 147–168). Springer VS.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-16936-7>

Sittel, J., Dörre, K., Ehrlich, M., Engel, T., & Holzschuh, M. (2020). Vor der Transformation. Der Mobilitätskonflikt in der Thüringer Auto- und Zulieferindustrie. In K. Dörre, M. Holzschuh, J. Köster & J. Sittel (Hrsg.), *Abschied von Kohle und Auto? Sozial-ökologische Transformationskonflikte um Energie und Mobilität* (S. 129–180). Campus.

Sommer, B. (2022). Sozial-ökologische Transformationsforschung. In Y. Ibrahim & S. Rödder (Hrsg.), *Schlüsselwerke der sozialwissenschaftlichen Klimaforschung* (S. 391–398). transcript.

<https://doi.org/10.1515/9783839456668>

Sommer, B., & Schad M. (2022). Sozial-ökologische Transformationskonflikte. Konturen eines Forschungsfeldes. *Zeitschrift für Politik*, 69(4), 451–468.

<https://doi.org/10.5771/0044-3360-2022-4-451>

- SPD Brandenburg** (2014). *Unser Brandenburg-Plan. 50 Vorhaben, auf die Sie sich verlassen können. Brandenburg. Das ist, was wir tun.* SPD Brandenburg.
- SPD Brandenburg** (2019). *Unser Land zusammenhalten. Unsere Ziele für EIN Brandenburg.* SPD Brandenburg.
- Starke, P.** (2015). Prozessanalyse. In G. Wenzelburger & R. Zohnhöfer (Hrsg.), *Handbuch Policy-Forschung* (S. 453–482). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-01968-6>
- Steg, J.** (2020). Was heißt eigentlich Krise? *Soziologie*, 49(4), 423–435.
<https://publikationen.sozilogie.de/index.php/soziologie/article/view/1484/1513>
- Sturm, G.** (2020). Populismus und Klimaschutz. Der AfD-Klimadiskurs. *Soziologiemagazin*, 13(2), 69–92.
<https://doi.org/10.3224/soz.v13i2.06>
- Sydow, T.** (2019, 15. August). *Fünf Jahre Rot-Rot in Brandenburg. Arbeitsmarkt top, Mobilität flop.* RBB24.
<https://www.rbb24.de/politik/wahl/Landtagwahl/beitraege/landtagwahl-brandenburg-bilanz-regierung.html>
- Taddicken, M.** (2019). Analyse von Zeitungsartikeln und Online-Nachrichten. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 1157–1164). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4>
- Tiberj, V.** (2012). La politique des deux axes. Variables sociologiques, valeurs et votes en France (1988-2007). *Revue française de science politique*, 62(1), 67–103.
<https://doi.org/10.3917/rfsp.621.0071>
- Töller, A. E.** (2022). Machen Parteien in der Umweltpolitik einen Unterschied? *Zeitschrift für vergleichende Politikwissenschaft*, 15(4), 447–476.
<https://doi.org/10.1007/s12286-021-00501-9>
- Uekötter, F.** (2019). Kleine Geschichte der Klimadebatte. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 69(47/48), 10–15.
- Voss, M.** (2010). Einleitung: Perspektiven sozialwissenschaftlicher Klimawandelforschung. In ders. (Hrsg.), *Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche Perspektiven* (S. 9–40). Springer VS.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-92258-4>
- Wendt, B.** (2021). Zwischen Kollaps und Ökodiktatur. Wissenssoziologische Beobachtungen zu den Dystopien des aktuellen Klimadiskurses. In G. J. Betz & S. Bosančić (Hrsg.), *Apokalyptische Zeiten. Endzeit- und Katastrophewissen gesellschaftlicher Zukünfte* (S. 133–157). Beltz Juventa.
- Wissen, M., & Brand, U.** (2022). Emanzipatorische Perspektiven im »Anthropozän«. Über die Grenzen des grünen Kapitalismus und die Notwendigkeit einer radikalen Alternative. *Prokla*, 52(2), 263–281.
<https://doi.org/10.32387/prokla.v52i207.1992>
- Wurnig, D.** (2019, 26. August). *CO2-Zertifikatshandel. Weshalb mit der Kohle schneller Schluss sein könnte als gedacht.* RBB24.
<https://www.rbb24.de/panorama/thema/2019/klimawandel/beitraege/Kohle-Verstromung-Lausitz-ende-emissionshandel-co2-zertifikate.html>
- Wussmann, I.** (2019, 04. Dezember). „Barbarafeier“ bei der Leag. *Lausitzer Bergleute feiern ihre Schutzheilige.* RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/beitraege/2019/12/barbara-feier-leag-cottbus-2019.html>
- Zummack, K.** (2019, 07. August). *Studie des Wirtschaftsministeriums. Wasserstoff könnte Brandenburg Tausende Jobs bringen.* RBB24.
<https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2019/08/wasserstoff-lausitz-forschung-arbeitsplaetze.html>

SOZIOLOGIE MAGAZIN

Publizieren statt archivieren

READ US ONLINE | FOLLOW US | BUY AS PRINT

Das Soziologiemagazin ist eine Initiative von Studierenden und jungen Nachwuchswissenschaftler*innen, um die Sichtbarkeit studentischer Beiträge im deutschen Soziologiediskurs zu erhöhen. Mit der Zeitschrift soll die Schnittstelle zwischen Studium und Nachwuchswissenschaft besetzt werden. Zu wechselnden Call4Papers können somit Studierende und Nachwuchswissenschaftler_innen wissenschaftliche Artikel einreichen, die in einem anonymisierten Peer-Review-Verfahren durch das Redaktionsteam und den Wissenschaftlichen Beirat ausgewählt und betreut werden. Das Soziologiemagazin gibt es als kostenloses eJournal sowie als gedruckte Ausgabe als Print-On-Demand.

Mach mit: redaktion@soziologiemagazin.de

Soziologische Fragmente

Zwischen Krise und Transformation:

Der Cleavage-Ansatz als theoretischer
Rahmen sozial-ökologischer
Transformationskonflikte